

Memoria Final de las Prácticas en Facthum
Máster de Metodología en las Ciencias del Comportamiento y de la Salud

Manuel Torres Acosta

Junio 2023

U N I V E R S I D A D
COMPLUTENSE
M A D R I D

Tutor interno: Miguel Ángel Castellanos López

Tutor en la empresa: Miguel Ángel García Borja (Facthum)

Modalidad TFM: Prácticas Externas

Resumen

En ésta memoria se recoge mi experiencia en la empresa Facthum. Durante el desarrollo de las prácticas participé en una gran cantidad de proyectos diferentes. Los principales y los de mayor interés de cara a su vinculación con los contenidos del máster son los siguientes: a) Construcción y validación de un instrumento de competencias y otro de inteligencia, b) Maquetación y estandarización del formato de una serie de exámenes y c) Desarrollo de un sistema para generar informes de manera automatizada. El desarrollo de los proyectos permitió a la empresa satisfacer las necesidades de sus clientes y resultó en una serie de entregables que le aportan valor a la misma. A continuación se discuten en detalle las características de éstos proyectos y sus principales consecuencias.

Abstract

This report documents my experience at the company Facthum. During my internship, I was involved in a variety of projects. The most relevant, and the ones more closely related to the subjects studied on the master's, are the following: a) Construction and validation of two psychometric tools. One for the assesment of competencies and another for the evaluation of intelligence b) Standardization of the format and presentation of a series of exams, and c) Development of a system to generate reports programmatically. The development of these projects allowed the company to meet the needs of its clients and resulted in a series of deliverables that generate value for the company. The specifics of these projects and their main consequences are discussed with more detail below.

Índice

Introducción	4
Antecedentes generales	4
Objetivos	4
Alcance del trabajo realizado y resultados obtenidos	4
Descripción del trabajo	5
Construcción de instrumentos	5
Evaluación on-line	5
Instrumento para la evaluación de competencias	6
Instrumento para la evaluación de la inteligencia	10
Maquetación de exámenes	13
Generación automática de informes	14
Resultados y discusión	15
Conclusiones y recomendaciones	15
Referencias	16
Anexo A: Ejemplo de análisis de instrumento	18
Simulación de los datos	18
Consistencia interna	19
Ítems que perjudican a la consistencia interna	19
Comentarios sobre las escalas	20
Autoconfianza (CONF)	21
Relaciones entre escalas	22
Análisis factorial	22
Anexo B: Herramientas para la maquetación de exámenes	25
B. 1: Script python para limpiar y cargar los datos en JSON	25
B. 2: Código de R markdown para renderizar el documento	29

Introducción

Antecedentes generales

Factum es una consultora de recursos humanos que proporciona diferentes servicios a sus clientes, relacionados fundamentalmente con las áreas de evaluación del talento y formación. La posición que ocupé formaba parte del área de evaluación. En éste departamento es en el que se desarrollan los instrumentos que solicitan los clientes, además de corregir las pruebas y presentar los resultados.

Se ofrecen algunas pruebas que ya están validadas, pero en muchos casos los clientes requieren que se construyan pruebas nuevas para procesos específicos. En éstas situaciones, se debe garantizar que las pruebas tengan unas propiedades psicométricas adecuadas.

En éste contexto desarrollé mis prácticas en la empresa, prestando apoyo en los diferentes proyectos y dando respuesta a las necesidades de los clientes.

Nota importante: Debido al carácter de la información tratada durante las prácticas hay ciertos datos que no pueden aparecer reflejados en el informe. Compartiré la información relevante que permita entender los procesos pero sin comprometer la protección de los datos sensibles (pueden ser de empresas, entidades públicas o información protegida de la propia empresa).

Objetivos

El objetivo principal de las prácticas era el desarrollo de una serie de instrumentos para ser comercializados por parte de la empresa. Un instrumento para la evaluación de competencias y otro destinado a la evaluación de aptitudes (inteligencia).

Además de eso, durante mi estancia en la empresa ayudé a sacar adelante múltiples proyectos. Centraré el informe en algunos de los proyectos de más complejidad técnica ya que son los más interesantes de cara a aplicar los conocimientos adquiridos en el máster.

Uno de éstos proyectos implicaba desarrollar un script para automatizar la maquetación de las preguntas de una serie de exámenes de conocimientos para un proceso de oposiciones. Había más de 30 exámenes diferentes, y en total la extensión de los exámenes era de cerca de 500 páginas. El cliente mandó varios documentos de word con las preguntas pero cada uno tenía un formato diferente (fuente, sangría, presentación de las opciones, etc...). Había que unificar todos los formatos y garantizar que las preguntas se mostrasen correctamente.

También fue necesario automatizar la generación de informes para presentar los resultados de un proceso. El cliente quería un informe para cada participante (para más de mil participantes).

Alcance del trabajo realizado y resultados obtenidos

Todos los proyectos en los que participé se desarrollaron correctamente. Debido a la duración de las prácticas y al hecho de que constantemente estaba participando en otros proyectos, no llegué a terminar el desarrollo de los instrumentos. Tampoco se esperaba que estuviese terminado para el fin de mis prácticas (la baremación requiere de una muestra que no estaría disponible hasta más adelante), simplemente debía iniciar el proceso.

No obstante, la primera fase de éste proyecto fue el inventariado de los instrumentos existentes en la empresa (se comentará con mayor profundidad más adelante), que tuvo como resultado un Excel con toda la información relevante sobre los instrumentos que se han construido en la empresa, por lo que sí que resultó en un entregable que aporta valor a la empresa. Previamente no existía ningún control sobre los instrumentos que habían sido desarrollados, pero de cara al futuro todos los instrumentos que se desarrollen serán incluidos en éste registro, lo que permitirá entre otras cosas conocer los constructos evaluados en cada proceso, número de participantes y otras métricas de interés.

Aunque no se finalizó la construcción de los instrumentos, el resto de cuestiones sí quedaron debidamente cerradas. Conforme iban surgiendo tareas en un proyecto iba dando respuesta a éstas demandas de forma satisfactoria y en plazo.

En el caso de la maquetación de los exámenes, gracias a la automatización pudimos cumplir con los plazos y entregar las pruebas maquetadas a tiempo. De miles de preguntas hubo cuatro incidencias. Tres de ellas eran debidas a cuestiones de contenido que nosotros no podemos resolver (cuestiones teóricas de las pruebas que el cliente debía tener resueltas), solo una de ellas se debió a un fallo en el script (una fórmula que no fue bien trasladada, y no nos dimos cuenta). No obstante, no hubo consecuencias en ningún caso, ya que todos los modelos de examen tenían varias preguntas de reemplazo.

La automatización fue empaquetada en un informe de R markdown, que si se renderiza a través de R Studio muestra una interfaz gráfica que permite ajustar ciertos parámetros. Además, el propio fichero contiene instrucciones para su uso. De ésta forma, podrá ser reutilizado en otros procesos en los que haya que realizar una tarea similar (durante el desarrollo se me indicó que no es la primera vez que un cliente tenía una necesidad parecida).

En lo que respecta a la generación de informes, desarrollé el sistema para generarlos, pero el cliente aplazó la generación propiamente dicha ya que no era algo prioritario (desde un primer momento se especificó que simplemente era para imprimirlos y almacenarlos en un archivo físico de cara al futuro, pero tenían que resolver algunas cuestiones logísticas por su parte y no les corre prisa). No obstante, deje indicaciones a mis compañeros sobre cómo utilizar los scripts para generar los informes cuando el cliente los solicitara.

Por tanto mi colaboración permitió sacar adelante los difentes proyectos de forma más ágil, permitiendo resolver diversas cuestiones prácticas del día a día en la empresa. Como comenté, también participé en otras tareas de forma más puntual. Por ejemplo en la lectura y la corrección de los resultados de diversas pruebas aplicadas mediante lectora óptica o de aplicación on-line, o en la revisión de las grabaciones de un servicio de proctoring para comprobar que los participantes no intentan falsear los resultados de algunas pruebas.

Descripción del trabajo

En éste apartado describiré las principales tareas que realicé durante mi estancia en la empresa. No sería viable listarlas todas ya que he colaborado en muchas cuestiones, y no todas ellas son interesantes desde el punto de vista metodológico o estadístico. Algunas de mis funciones fueron de corte más administrativo, si en ese momento el departamento requería éste tipo de apoyo.

Tal y como indican en las instrucciones de la web del máster aparecen listadas en orden cronológico, pero hay tener en cuenta que existe cierto solapamiento temporal. Durante toda mi estancia estuve dedicado a la construcción de los instrumentos, pero conforme iban apareciendo cuestiones más urgentes empezaba con otros proyectos.

Destacar de nuevo que algunos detalles no pueden aparecer en ésta memoria por confidencialidad o propiedad intelectual.

Construcción de instrumentos

Éste fue mi principal cometido durante las prácticas, iniciar el proceso de construcción de dos instrumentos: uno de aptitudes (inteligencia) y otro de competencias.

Según la experiencia de los técnicos de la empresa, para satisfacer las necesidades de los clientes y ofrecer una herramienta práctica los instrumentos debían compartir una serie de características clave:

- Las pruebas deberán estar enfocadas a su aplicación en un entorno on-line, para ser integradas en una plataforma de evaluación.
- Ambas herramientas deberán tener un tiempo de aplicación máximo de en torno a 15-20 minutos cada una.

En cuanto a los constructos evaluados, la evaluación de competencias y aptitudes (inteligencia) han sido históricamente los elementos más solicitados por los clientes. En ocasiones se ha trabajado con otro tipo de instrumentos (pruebas situacionales, evaluación 360, etc. . .), pero el grueso de los proyectos realizados podrían encajar en una de éstas dos categorías.

Atendiendo a éstas indicaciones, se realizó una revisión de la literatura existente enfocada a obtener el soporte teórico necesario para la construcción de los instrumentos y también para determinar las potenciales amenazas a la validez que podrían emanar de un instrumento con las características citadas. De ésta forma, podrían realizarse modificaciones si fuese necesario.

Evaluación on-line

La aplicación de instrumentos psicométricos on-line presenta una serie de ventajas e inconvenientes cuando se compara con la aplicación tradicional en lápiz y papel.

Según Birnbaum (2004), internet puede ser utilizado como una herramienta de recolección de datos barata y accesible. Entre las posibilidades de éste medio está el hecho de que no es necesario transcribir los datos del papel al ordenador para su corrección o análisis, sino que pueden ser almacenados directamente en formato electrónico. Además,

se pueden establecer procedimientos de validación de datos para garantizar que los usuarios introducen información válida en los diferentes campos (fechas con el formato adecuado, edades en un rango de valores determinado. . .), o que responden a todas las cuestiones a las que tienen que responder. Gracias a la validación de datos, se pueden reducir los errores de entrada de datos y obtener mejores garantías sobre la integridad de los mismos (Carlbring et al., 2007), (Lewis, Watson, & White, 2009).

No obstante, hay ciertas cuestiones que deben ser tenidas en especial consideración si se planea aplicar un instrumento de forma remota. Tom Buchanan y su equipo (Buchanan & Smith, 1999) realizaron una recopilación de las mismas que sigue siendo relevante hoy en día, a saber:

Naturaleza de la muestra: citando los resultados de un estudio de Schmidt (1997), argumentan que los usuarios de internet no son necesariamente una muestra representativa de la población, sino que los hombres jóvenes con un estatus socio-económico por encima de la media están sobre representados.

Si bien durante los últimos años el acceso a internet se ha democratizado en tal medida que ésta problemática ha perdido gran parte de su relevancia, todavía es un elemento que se debe considerar. Es especialmente relevante si la población objeto de estudio pertenece a sectores poco digitalizados como los habitantes de determinados países y zonas rurales o personas de edad avanzada.

Con el aumento de los usuarios de internet y la digitalización de la población, las muestras recopiladas son potencialmente más heterogéneas y por tanto es esperable que sean más representativas que las que se suelen obtener mediante investigaciones presenciales (en las que abundan las muestras compuestas por estudiantes), tal y como discuten (Gordon, Slade, & Schmitt, 1987), (Berkowitz, 1982), (Greenberg, 1987).

Participación voluntaria de los sujetos: Un problema común con las investigaciones tradicionales, y radica en el hecho de que los sujetos que participan en los estudios lo hacen de forma voluntaria. En ocasiones, ésta participación puede estar motivada por incentivos económicos o académicos. En cualquier caso, el subconjunto de sujetos que están dispuestos a participar en una investigación pueden no ser una muestra representativa de la población objeto de interés.

Falta de control sobre las condiciones experimentales y el entorno: Bartram y su equipo (1984) argumentan que los tests y las pruebas computerizadas (aplicadas mediante ordenador, pero en condiciones de laboratorio) proporcionan un mayor control experimental ya que permiten registrar datos de forma más eficiente y rápida.

No obstante, aunque la aplicación sea computerizada, en contextos en los que se hace a través de la web de forma remota se pierde el control de una gran cantidad de factores que pueden ser relevantes para el desempeño en la tarea. A menudo no se pueden controlar aspectos tales como el nivel de ruido del entorno (los participantes hacen las tareas en el lugar de su elección), presencia de posibles distracciones (tales como la televisión, niños, amistades. . .), la hora de aplicación (que puede afectar a la fatiga), etc. . .

Todos éstos elementos pueden introducir varianza irrelevante que podría contaminar los resultados de las evaluaciones, especialmente en pruebas que requieran concentración tales como aquellas relacionadas con la atención o la inteligencia.

Factores técnicos no controlados: el hecho de que diferentes sujetos accedan a los instrumentos mediante diferentes navegadores o sistemas operativos puede llevar a errores de visualización o incluso incompatibilidades. Otros factores como la velocidad de las conexiones pueden introducir anomalías o frustrar a los usuarios.

Múltiples respuestas y falsificación de los resultados: otro problema derivado de la falta de control experimental es el hecho de que los participantes pueden falsear sus resultados. Los participantes podrían utilizar herramientas externas tales como calculadoras, buscar respuestas en internet o consultar con otras personas. En ocasiones, puede ser posible incluso que le pidan a otra persona que complete la prueba.

Existen investigaciones previas que sugieren que el grado en el que los participantes pueden modificar o falsear sus respuestas no difiere entre la aplicación online y presencial (Grieve & de Groot, 2011). En éste estudio, aplicaron el DASS-21 (Lovibond & Lovibond, 1995) para evaluar la depresión y el HEXACO-60 (Ashton & Lee, 2009) para evaluar la personalidad. Los autores concluyeron que el método de aplicación (online o presencial) a penas tiene un efecto sobre las puntuaciones, incluso cuando a los participantes se les indicó que debían manipular sus respuestas (fueron capaces de falsearlas tanto en la aplicación online como presencial).

Ésto no quiere decir que no manipulen sus respuestas, sino simplemente que no hay diferencias en la capacidad de los participantes para falsear los resultados presencialmente o mediante aplicación remota.

A la vista de éstos resultados, cabría preguntarse si existen determinadas características de los sujetos que sean capaces de explicar el grado en el que están dispuestos a falsear sus respuestas. Otro estudio de la misma autora exploró ésta cuestión (Grieve & Mahar, 2010). En ésta ocasión, trataron de explicar la tendencia a falsear las respuestas al inventario de depresión de Beck (Beck, Steer, & Brown, 1996) en función de la Inteligencia social, emocional y fluida.

Para evaluar la inteligencia fluida utilizaron el Test de Matrices Progresivas de Raven (Raven, Raven, & Court, 1998). Para la inteligencia emocional utilizaron el instrumento propuesto por Schutte et al. (1998), que a su vez está basado en el modelo de Salovey y Mayer (1990). Para la inteligencia social utilizaron el Chapin Social Insight Test (Gough, 1993), que contiene juicios situacionales sobre una serie de dilemas sociales.

Los autores esperaban encontrar una relación inversa entre las mediciones de inteligencia social y emocional y la tendencia a manipular los resultados del instrumento, pero no fue así. Según sus resultados, la influencia de éstas variables no es significativa. Tampoco encontraron ningún patrón claro en lo que respecta a la inteligencia fluida.

Equivalencia de la estructura interna de los instrumentos: Otra de las cuestiones a las que se debe prestar atención a la hora de realizar evaluaciones psicométricas en contextos on-line, es si los instrumentos presentan la misma estructura al ser aplicados presencialmente o de forma remota. Una gran cantidad de estudios parecen sugerir que ambos métodos de aplicación suelen ser equivalentes.

Tom Buchanan y su equipo (Buchanan & Smith, 1999) compararon las propiedades del SMS-R (Snyder & Gangestad, 1986) al ser aplicado de forma remota y presencial. El SMS-R es una revisión de la Self Monitoring Scale (Snyder, 1974), que evalúa la tendencia de un individuo a prestar atención y regular elementos tales como sus expresiones corporales y emocionales.

Los autores escogieron éste instrumento ya que posee unas propiedades psicométricas aceptables, contrastadas en múltiples investigaciones (Briggs & Cheek, 1988), (Nunnally & Bernstein, 1978), (Kline, 1993), (Anderson, 1991). Además, su estructura factorial es conocida y ha sido objeto de múltiples debates teóricos (Briggs, Cheek, & Buss, 1980), (Snyder & Gangestad, 1986), (Briggs & Cheek, 1988), (Miller & Thayer, 1989), (Hoyle & Lennox, 1991), (Gangestad & Snyder, 1991). Otro elemento que llevó a elegir éste instrumento fue el hecho de que el constructo evaluado es relativamente inocuo. Dado que la devolución de los resultados a los participantes se realizaría de forma automática no convendría comunicar, por ejemplo, que el participante posee puntuaciones anormalmente bajas en inteligencia o empatía. Como el constructo en sí mismo no es relevante para el objetivo de la investigación, se seleccionó uno que fuese desconocido y que no tuviese un impacto importante en la auto imagen de los participantes.

En el estudio encontraron que las propiedades del SMS-R eran equiparables en ambas aplicaciones, encontrando incluso unas propiedades algo mejores en la aplicación on-line. Los autores atribuyen éste hecho a un mayor nivel de honestidad en la aplicación on-line.

En el estudio de Grieve comentado anteriormente (Grieve & de Groot, 2011) llegaron a la misma conclusión en lo relativo a los instrumentos con los que trabajaron: el método de aplicación de los instrumentos no tiene un efecto apreciable sobre sus propiedades.

Si bien los estudios de Grieve y Buchanan nos indican que no tienen porque variar las propiedades de los instrumentos por el hecho de aplicarlos de forma remota, únicamente tienen en cuenta los efectos sobre instrumentos que podríamos considerar de rendimiento típico. Jan Marten Ihme y su equipo (Ihme, Lemke, Lieder, & Martin, 2009) realizaron una comparación entre el rendimiento de los participantes en el test de matrices progresivas de Raven (Raven et al., 1998).

Nuevamente, encontraron que no existían diferencias entre la aplicación on-line del instrumento y la aplicación en el contexto de laboratorio. Además, la estructura del instrumento no fue alterada, ya que los parámetros estimados para los ítems en las dos muestras fueron prácticamente los mismos.

En otro estudio (Wang, Chia-Chi; Liu, Kun-Shia; Cheng, Chih-Ling; & Cheng, Ying-Yao; 2013), realizaron un análisis de invarianza de medida tomando el tipo de aplicación (on-line / lápiz y papel) como variable de agrupación. Coincidiendo con los resultados anteriores, se encontró que existía invarianza de medida entre ambas formas de aplicación.

Se hace necesario, por tanto, atender a éstos factores a la hora de considerar la evaluación on-line. No obstante, dado que éstas potenciales amenazas pueden ser mitigadas en muchos casos, no son suficientes para descartar las ventajas de la evaluación on-line.

Instrumento para la evaluación de competencias

Otro de los requerimientos derivados del análisis de las necesidades de los clientes fue el hecho de que uno de los instrumentos debería estar orientado a la evaluación de competencias. No obstante, no todas las empresas le asignan la misma importancia a cada competencia, y es frecuente también que una misma competencia aparezca definida mediante comportamientos diferentes (o el caso inverso, un mismo conjunto de comportamientos agrupados bajo una etiqueta diferente). Algunas

competencias pueden ser relevantes para determinadas empresas pero no para otras. El objetivo es evaluar únicamente aquellas competencias que pueden ser útiles para la mayoría de empresas.

Para decidir qué competencias (escalas) aparecerían representadas en el instrumento, se llevó a cabo un proceso con esencialmente dos fases.

La primera fase estaría enfocada a obtener un listado con las competencias más demandadas por los clientes de la empresa. Dado que a lo largo de los años los instrumentos han sido diseñados tras la escucha de las necesidades específicas de cada cliente, una forma de obtener esta información es realizar un inventario de todos los instrumentos que se han construido. Así podremos saber las escalas que solicitaron en su momento los clientes para sus procesos.

Este inventario de los instrumentos tiene también otros propósitos adicionales:

- Resulta conveniente contar con una redacción de los instrumentos desarrollados hasta la fecha. Así, en el futuro, cuando se desarrolle un nuevo instrumento podrá ser añadido a este registro y así llevar una mejor organización del trabajo realizado
- En caso de que sea posible, los ítems existentes podrían ser reutilizados, o al menos inspirar el desarrollo de nuevos ítems (para este proyecto o para cubrir futuras necesidades).

Conocidas las competencias que históricamente ha demandado el mercado, se procederá a la revisión de la literatura para estudiar si el listado obtenido ha sido reconocido y tiene apoyo en la literatura científica. En esta segunda fase, se comprobará si existen evidencias que nos indiquen que las competencias seleccionadas han sido consideradas como relevantes por los diversos autores dedicados a la evaluación de este tipo de constructos.

En caso de que exista desacuerdo entre el listado obtenido en la primera fase, y las competencias y comportamientos que la literatura ha establecido como relevantes, se procederá a la discusión con el resto del equipo para tratar de integrar ambas fuentes de información. Así, podrían redefinirse las competencias (agregar o quitar comportamientos críticos), o incluso agregar, quitar o combinar diferentes competencias para garantizar que el instrumento final muestrea todas aquellas cuestiones relacionadas con el correcto desempeño laboral.

Inventariado de los instrumentos de la empresa

A lo largo de los años la empresa ha participado en una gran cantidad de proyectos relacionados con las diferentes áreas de los RRHH.

Algunos de éstos proyectos requirieron la construcción de instrumentos psicométricos para evaluar cuestiones muy variadas. No obstante, en ocasiones, los instrumentos generados fueron vendidos o sometidos a ciertas circunstancias que impiden que puedan ser redistribuidos de nuevo. Por tanto, el inventariado se limita a aquellos instrumentos que no tengan impuestas limitaciones de ningún tipo en lo que se refiere a su uso, quedando aquellos que tengan restricciones excluidos del proceso.

Por ello, los técnicos de la empresa elaboraron un listado con aquellos proyectos que podrían ser consultados. El siguiente paso sería revisar uno por uno los instrumentos generados en éstos procesos y anotar los siguientes aspectos:

- Fecha aproximada de desarrollo del instrumento y cliente que lo solicita.

- Constructos evaluados: determinar qué escalas componen los instrumentos.
- Número de ítems: cuántos ítems posee el instrumento en total y para cada una de las escalas.
- Tamaño muestral: es conveniente distinguir entre aquellos instrumentos para los que tenemos disponibles respuestas de los participantes y los que no (en algunos casos no disponemos de las respuestas, mientras que en otros disponemos de ficheros con respuestas de una gran cantidad de participantes).

Por tanto se procedió a la revisión de los sistemas de la empresa atendiendo a los siguientes criterios:

- Cualquier instrumento con restricciones sobre su distribución queda excluido del proceso.
- Se consultan primero, y con mayor profundidad, los instrumentos más recientes, ya que en ocasiones proyectos anteriores fueron gestionados por personas que ya no están en la empresa (no existe la posibilidad de entablar conversaciones sobre los proyectos con quienes lo gestionaron).
- Se presta más atención a aquellos proyectos que tienen disponibles muestras amplias, ya que permiten realizar análisis estadísticos para obtener indicios sobre sus propiedades. Lógicamente, hay que tener en cuenta que las propiedades de los ítems / constructos serán muy diferentes en el instrumento final.
- Se estudiará de forma más exhaustiva aquellos proyectos relacionados con las competencias (y la inteligencia), ya que son los constructos de interés. Otros instrumentos tales como pruebas situacionales simplemente fueron listados.

Tras la búsqueda toda la información se almacenó en un excel, que lista las propiedades mencionadas arriba para los instrumentos objeto de interés para hacerla más accesible. Debido a la cantidad de proyectos y a la gran cantidad de archivos por proyecto el inventariado resultó ser un proceso laborioso.

Marco teórico de la evaluación por competencias

Las dos principales referencias teóricas con las que se contó para el desarrollo del instrumento son por un lado el modelo de las ocho grandes competencias de Bartram (Bartram, Robertson, & Callinan, 2002), y por otro los trabajos de Spencer, recogidos en el libro *Competence at work: Models for superior performance* (1993).

El modelo de las ocho grandes competencias surge del análisis factorial y el escalamiento multidimensional de datos obtenidos mediante evaluaciones del rendimiento en entornos laborales (autoevaluaciones de los propios empleados y evaluaciones de sus superiores). La metodología utilizada para obtener éstos ocho conjuntos de competencias es semejante a la utilizada en (Tett, Guterman, Bleier, & Murphy, 2000). Éstos autores, analizaron 12 modelos elaborados por diferentes expertos para obtener un listado con 53 dimensiones que determinan el rendimiento de un manager.

En el caso del modelo de las ocho grandes competencias, los autores identifican 112 conjuntos de comportamientos, que a su vez conforman las ocho grandes competencias. Éstos 112 componentes son clusters que no parecen poder ser descompuestos en otros y que al mismo tiempo están lo suficientemente diferenciados entre ellos. Para proporcionar una clasificación más fácil de manejar, proporcionan modelos de más alto nivel que agrupan estas competencias. El modelo original contempla

20 competencias diferentes, y plantean también la clasificación en ocho competencias.

Bartram (2005) presenta un meta-análisis de 29 estudios para validar las ocho grandes competencias. En éstos estudios se aplicaron diversos instrumentos elaborados por SHL. Para evaluar aptitudes intelectuales se utilizó el Verbal Critical Reasoning (VMG2) y el Numerical Critical Reasoning (NMG2). Además se aplicaron el Occupational Personality Questionnaire (OPQ), y el Inventory of Management Competencies (IMC). El OPQ contiene 30 escalas evaluadas mediante ítems ipsativos (de respuesta forzada), mientras que el IMC evalúa 16 competencias genéricas mediante una combinación de ítems medidos mediante una escala tipo Likert y de respuesta forzada.

Las 16 escalas del IMC, junto con algunas del OPQ y los resultados de los instrumentos de aptitudes, fueron introducidas en un análisis factorial utilizando el método de los componentes principales. Los autores encontraron que 8 factores obtuvieron un autovalor mayor que 1 (regla de Kaiser), y que dan cuenta del 68 % de la variabilidad en los datos. Otros análisis semejantes han producido mediciones de ajuste parecidas (Gotoh, 1999), (Kurz, 1999). A su vez, el análisis de escalamiento multidimensional agrupa los clústeres de comportamientos de forma consistente con el modelo.

Siguiendo un proceso parecido al planteado por Digman (1997), se podrían obtener otras soluciones factoriales de más alto nivel a los 8 factores. Los autores destacan dos de éstas alternativas: la primera es un modelo de 4 factores (un factor motivacional, aptitud intelectual general y dos factores de personalidad), y la segunda plantea dos factores que están alineados con las dimensiones planteadas por (Hogan, 1983), (Hogan & Holland, 2003) y (Borman & Motowidlo, 1993) (Uno de ellos relacionado con el rendimiento en las tareas, la motivación y la inteligencia; y otro más contextual relacionado con la cooperación y la flexibilidad).

Los autores argumentan que el modelo de ocho competencias es el mejor compromiso entre la necesidad de obtener un modelo lo suficientemente general como para que se pueda aplicar en diversos estudios para explicar el desempeño en gran variedad de puestos y que al mismo tiempo proporcione la granularidad necesaria como para dar cuenta de aquellos atributos que los managers y los técnicos de RRHH reconocen en la práctica como importantes en la identificación del talento.

Las ocho grandes competencias seguidas de sus definiciones, se listan a continuación:

- Liderazgo y toma de decisiones: Toma el control y asume posiciones de liderazgo.
- Apoyo y cooperación: ayuda a otros para alcanzar metas comunes. Pone a las personas primero, trabajando de forma eficaz con compañeros, clientes o proveedores. Actúa de acuerdo con sus valores personales, que son compatibles con los de la organización.
- Comunicación y relaciones interpersonales: Se comunica y establece relaciones de manera efectiva. Es capaz de persuadir e influir sobre otros, con confianza y de manera relajada.
- Analizar e interpretar: tiene capacidad para el pensamiento analítico. Puede tratar cuestiones y problemas complejos. Es capaz de aplicar sus ideas de forma eficaz, aprender de forma autónoma y comunicarse por escrito.
- Creatividad e innovación: se desenvuelve correctamente en contextos en los que es necesario trabajar con ideas nuevas. Tolerancia y promueve el cambio en la organización.

- Organización y planificación: planifica de forma eficaz y trabaja de forma ordenada. Es capaz de aplicar procedimientos e instrucciones de forma correcta. Trabaja manteniendo garantías de cumplir con los estándares especificados.
- Tolerancia al cambio y flexibilidad: responde bien y reacciona rápido ante el cambio. Maneja bien la presión y los imprevistos.
- Proactividad y orientación al rendimiento: se enfoca en la consecución de sus metas individuales. Trabaja mejor en situaciones en las que el trabajo está estrechamente vinculado con los resultados.

Otro de los recursos que guió la exploración de la literatura existente sobre el tema fue el libro *Competence at work: Models for superior performance* (1993). En ésta obra, se presenta un diccionario de competencias, así como su proceso de construcción y la fundamentación teórica y empírica.

Los autores parten la definición de competencia como una característica subyacente relacionada causalmente con el rendimiento en contextos laborales. Al definir las competencias como características subyacentes, se hace referencia a que son elementos bastante abstractos, estables en el tiempo y que pueden estar vinculados con un gran número de situaciones y tareas. En la búsqueda de éstas competencias adoptan un enfoque orientado a criterios, es decir, que están correlacionadas con diferentes mediciones del rendimiento.

Establecen 5 tipos de competencias:

- Motivaciones: elementos que impulsan o guían la conducta en una dirección particular.
 - Ejemplo: las personas con orientación al logro fijan metas desafiantes independientemente de las demandas que se impongan sobre ellos.
- Rasgos: características físicas e intelectuales de un sujeto que permanecen estables a lo largo del tiempo.
 - Elementos como los tiempos de respuesta ante una amenaza para los pilotos de una fuerza aérea, o rasgos de personalidad.
- Auto-concepto: los valores o la auto imagen de una persona.
 - Aunque una persona sepa cómo llevar a cabo una tarea, es menos probable que lo haga si va en contra de sus valores. También es posible que sí sea capaz de llevarla a cabo, pero no llegue a ponerla en práctica al creerse incapaz.
- Conocimientos: información específica que una persona posee sobre un campo o cuestión determinada.
- Habilidades: capacidad objetiva de una persona para llevar a cabo una tarea física (atletismo, cargar peso, trabajos manuales) o intelectual.

Tal y como se puede ver en la imagen, los autores organizan cada una de estas categorías de forma tal que algunas son más visibles o superficiales que otras. Aquellos elementos más visibles generalmente resultan más fáciles de modificar (mediante entrenamiento) y los elementos más ocultos y más arraigados a la persona tienden a ser más estables en el tiempo.

Siguiendo esta lógica los autores señalan un error muy frecuente en los procesos de selección. Seleccionan a aquellas personas que poseen los conocimientos o las habilidades necesarias, y asumen que los candidatos tendrán las motivaciones y los rasgos necesarios o que éstos elementos pueden ser inducidos por la organización.

Aunque pueda parecer contraintuitivo, los autores proponen que lo opuesto es más productivo, es decir, seleccionar a aquellas personas que posean los rasgos y motivaciones adecuados (ya que éstos elementos son más difíciles de modificar), y proceder a entrenar y formar a estas personas en los conocimientos y habilidades que se requieran si es necesario.

Dada la gran diversidad de competencias existentes, y la enorme diversidad de situaciones y comportamientos asociados al rendimiento en el trabajo, los autores plantean que el desempeño no es una característica unidimensional. Las principales dimensiones para la evaluación de las competencias son las siguientes:

- Intensidad o compleción de la acción: la escala principal de la mayoría de las competencias, indica la intensidad en la que la persona manifiesta los comportamientos asociados y el grado en el que éstos son ejecutados de principio a fin.
 - Es mejor tener la intención de hacer algo o reconocer que una acción es adecuada, aunque no se llegue a hacer nada, antes que ser incapaz de reconocer que se debe hacer algo. Del mismo modo, ejecutar la acción es más conveniente a simplemente saber que se debe hacer.
- Impacto: alcance del efecto de las conductas llevadas a cabo. En términos generales, puntúa más alto una conducta que afecta a más personas, o a más partes de la organización que una que sea de carácter más localizado.
- Complejidad: la complejidad de las acciones (tener en cuenta múltiples dimensiones, datos o niveles de análisis, ejecutar procesos con muchos pasos interdependientes...).
- Cantidad de esfuerzo: esfuerzo o tiempo requerido para poder desplegar un comportamiento determinado de manera efectiva.

No todas las dimensiones o escalas aplican para todas las competencias, la mayoría de las definiciones únicamente contemplan una o dos dimensiones. Del mismo modo, no todas las dimensiones tienen la misma importancia en cada competencia. Además, muchas competencias tienen dimensiones adicionales que no están entre las que se han comentado, ya que son de carácter más específico.

Cada una de estas escalas podría tener un número diferente de niveles (ej: una se evalúa de 0 a 2 y otra de -1 a 5). Ésto es así porque estas escalas han sido obtenidas de forma empírica, y los autores han observado diferentes grados de variabilidad en las respuestas. Es por tanto necesario un número diferente de niveles para dar cuenta de ella. No obstante, todas las escalas han sido diseñadas de forma tal que el nivel 0 es siempre un punto neutral, y en caso de que haya niveles negativos implicaría que la expresión de las conductas a esos niveles resulta perjudicial para el desempeño.

En el libro los autores presentan 6 clústeres de competencias, compuestos a su vez por diferentes competencias que son evaluadas mediante los procedimientos comentados. Los nombres de cada clúster, así como las competencias que pertenecen a cada uno se listan a continuación:

- Logro y acción: orientación al logro, iniciativa, búsqueda de información, orden y calidad.
- Ayuda y servicio: habilidad interpersonal, orientación al cliente.
- Impacto e influencia: impacto e influencia, conciencia organizacional, establecimiento de relaciones.
- Management competencias: desarrollo del equipo, dirección y toma de decisiones, trabajo en equipo y cooperación, liderazgo.
- Capacidades cognitivas: pensamiento analítico, pensamiento conceptual, maestría.
- Eficiencia personal: auto-confianza, auto-control, flexibilidad, compromiso con la organización.

En el libro de Spencer se incluyen además todas las definiciones de cada una de las competencias, así como las dimensiones de evaluación relevantes y los niveles para cada una de esas dimensiones.

Observamos que hay bastante solapamiento en lo que se refiere a las competencias incluídas en los modelos de Bartram y Spencer.

Integración del marco teórico y elaboración de los ítems

Con estas fuentes de información, se procedió al debate entre los miembros del equipo de evaluaciones de la empresa. En primer lugar, tratamos de ordenar las competencias más demandadas por los clientes de la empresa en función de su importancia. Para ello, recurrimos a la información obtenida en el inventariado de los instrumentos existentes. Agrupamos aquellas competencias que tenían una denominación diferente pero que estaban definidas por comportamientos semejantes bajo una única etiqueta.

Una vez que teníamos un listado con las principales competencias, procedimos a ordenarlas en función de su importancia entre todos. En esta parte del análisis teníamos en cuenta tanto el número de veces que había aparecido cada una representada en algún instrumento, como las experiencias de los técnicos que gestionaron cada proceso (poniendo especial énfasis a las conversaciones de escucha de las demandas de cada cliente). El resultado de esta primera reunión fue el siguiente listado de 15 competencias (más importantes / demandadas primero):

- Trabajo en equipo, flexibilidad, comunicación, planificación y organización, orientación a resultados, análisis, iniciativa, toma de

decisiones, orientación a la calidad, orientación al cliente, autocontrol, liderazgo, visión de conjunto, negociación, compromiso.

A continuación se procedió a la contrastación de éste listado frente a los modelos comentados para evaluar el grado de apoyo que cada competencia tiene en la literatura. Si bien las 15 competencias parecían estar representadas o bien en el modelo de Bartram o en el de Spencer, se priorizó a aquellas que estaban representadas en ambos.

Con el fin de garantizar, por un lado que el instrumento final tuviese una duración breve, y por otro que cada competencia tuviese un buen número de ítems, se planteó generar un instrumento de 11 escalas (más otra de deseabilidad social) con 16 ítems por escala (14 para deseabilidad). Fué por tanto necesario desechar algunas de las competencias.

De los 16 ítems, tras el proceso de validación se seleccionarían los 8-10 que mejores propiedades tuviesen (siempre garantizando que muestreen todos los aspectos relevantes del constructo correspondiente). Por tanto, el instrumento final tendría entre 90 y 120 ítems aproximadamente.

Las escalas del instrumento final fueron las siguientes (sin ningún orden en particular):

- Análisis, comunicación, creatividad e innovación, deseabilidad social (escala de control), trabajo en equipo, estabilidad emocional, excelencia y calidad, flexibilidad, iniciativa y toma de decisiones, liderazgo, organización y planificación, visión estratégica.

A continuación procedí al desarrollo de los ítems. Algunos ítems fueron inspirados por las definiciones del diccionario de competencias de Spencer o sus comportamientos críticos y niveles de evaluación. Otros fueron elaborados desde cero.

Muchos de los enunciados provienen directamente de ítems que habían sido desarrollados anteriormente por la empresa, prestando especial atención a aquellos ítems que habían sido aplicados a muestras de sujetos y cuyos datos estaban disponibles. El funcionamiento de éstos ítems y de los constructos podría dar pistas sobre la validez de los mismos. En el anexo A podemos ver un ejemplo de cómo se evaluaban las propiedades de los instrumentos.

Los ítems fueron sometidos a revisión por parte del resto del equipo, cada uno de los miembros fue realizando sus comentarios sobre los ítems. Hubo también varias reuniones para poner la información en común. Tras éstas reuniones, los cambios eran acordados e implementados en el instrumento.

El resultado final fue una herramienta con 190 ítems, pertenecientes a 12 escalas. 11 escalas de 16 ítems cada una más 14 ítems para el control de la deseabilidad social.

Instrumento para la evaluación de la inteligencia

En el caso de la evaluación de la inteligencia no existe el mismo problema que para las competencias. Hay un número reducido de dimensiones que componen el constructo y con un consenso mucho mayor en lo que a sus denominaciones y definiciones se refiere.

Además, los técnicos de la empresa especificaron que tras múltiples conversaciones con clientes las dimensiones de mayor interés son las de razonamiento numérico, verbal y abstracto. La revisión de la literatura se centró por tanto en recoger las distintas aproximaciones al estudio

de las aptitudes intelectuales con el objetivo de determinar si los instrumentos existentes en la empresa han sido desarrollados atendiendo a las evidencias aportadas por investigaciones previas.

Marco teórico de la evaluación de la inteligencia

La inteligencia es para algunos autores “el rasgo o constructo más importante en toda la psicología, y el que más éxito ha tenido en contextos aplicados” (Schmidt & Hunter, 2000). En su libro *The bell curve* (1994), Herrnstein y Murray la colocan en un lugar central dentro de la psicometría.

En primer lugar debido a la enorme influencia que tuvo en el desarrollo de la propia disciplina. La historia de los inicios de la evaluación de la inteligencia ha sido contada en múltiples ocasiones, por ejemplo en la introducción de (Herrnstein & Murray, 1994) o en (Byington & Felps, 2010).

En segundo lugar, por sus utilidades prácticas y su poder predictivo sobre una gran cantidad de facetas de la vida de las personas. Por ejemplo, muchas investigaciones vinculan las puntuaciones de CI (cociente intelectual) con el rendimiento académico. Un estudio encontró que las puntuaciones en el SAT (una prueba de acceso a estudios universitarios estadounidense) tienen una correlación de 0.86 con el CI (tras aplicar ciertas correcciones) (Frey & Detterman, 2004).

Además, un estudio longitudinal comprobó que el CI medido durante la infancia es un buen predictor del nivel educativo conseguido en la vida adulta y tan buen predictor de la ocupación laboral como el CI medido en la edad adulta (McCall, 1977).

En el contexto que nos ocupa, la selección de personal, muchos estudios han vinculado el CI con el rendimiento de los empleados (Ree & Earles, 1992), (Ree, Earles, & Teachout, 1994), (Schmidt, 2002). Además, se han publicado múltiples revisiones de la literatura existente sobre el tema, por ejemplo las realizadas por Schmidt y Hunter (1992), (1998) y (2004).

Incluso existen estudios que han generado estimaciones de los posibles beneficios económicos de la selección basada en el cociente intelectual, (Schmidt, Hunter, McKenzie, & Muldrow, 1979), (Rauschenberger & Schmidt, 1987), (Schmidt & Hunter, 1998), (Hunter & Schmidt, 1996).

Otros estudios han estado centrados en determinar el motivo de ésta relación entre el CI y el rendimiento en el trabajo. El consenso general es que las personas con alto CI aprenden más rápido y en mayor profundidad la información relacionada con el puesto (Hunter, 1986), (Ree, Carretta, & Teachout, 1995).

Si bien todas éstas investigaciones ponen de manifiesto que el CI tiene una estrecha relación con el rendimiento, existe una gran variedad de modelos sobre la estructura o los componentes de la misma. En *The bell curve*, (Herrnstein & Murray, 1994), observan tres corrientes fundamentales:

- Algunos autores entienden la inteligencia como una estructura, con componentes organizados jerárquicamente.
- Otros ven inteligencia como un proceso, es decir, un conjunto de pasos o etapas que tienen lugar para resolver problemas.
- Otros planteamientos defienden que la inteligencia no puede ser medida o que es imposible de resumir en un único constructo.

Los dos primeros enfoques no son necesariamente incompatibles, simplemente centran sus esfuerzos en aspectos diferentes de lo que llamamos inteligencia. Por su parte, planteamientos de la tercera categoría suelen

ser más comunes entre personas o expertos que no se dedican al estudio de la inteligencia de forma empírica, sino que se aproximan a ella desde otros ámbitos (filósofos, sociólogos...).

El principal representante de esta categoría es Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples. No obstante, debido a las recomendaciones de los expertos de la compañía, la exploración de estas alternativas no estaría muy alineada con las necesidades de los clientes, de modo que comentaremos las dos primeras.

Enfoque clásico: la inteligencia como estructura

Bajo este apéndice podríamos agrupar a aquellos modelos centrados en determinar los componentes de la inteligencia (generalmente mediante análisis factorial o técnicas similares), así como las relaciones entre estos componentes y su organización.

Jústa por este motivo, la mayoría de los instrumentos para evaluar el CI han sido elaborados siguiendo esta línea de pensamiento (McGrew, 1997, 2005, 2009), ya que podemos comprobar mediante análisis factorial confirmatorio si los datos que obtenemos tras aplicarlos son compatibles con la estructura teórica propuesta.

Si bien hay una gran cantidad de autores y modelos que podrían presentarse, entre todas estas teorías parece haberse alcanzado un consenso fruto de la integración de dos modelos.

Cattell y Horn plantean el modelo Gf-Gc. Por su parte, Carroll propone un modelo en el que los diferentes componentes de la inteligencia están estructurados en tres estratos (Figura 1). Pese a que técnicamente son desarrollos distintos, el solapamiento teórico entre ambos ha llevado a que les agrupe bajo la etiqueta común CHC por las iniciales del apellido de cada uno de los autores (McGrew, 2009).

En síntesis, el modelo integrado propone que la inteligencia está estructurada en diferentes componentes, organizados de forma jerárquica.

En la cima de la jerarquía, estaría *g*, la inteligencia general. En el segundo nivel, estarían 10 habilidades: razonamiento fluido, comprensión del conocimiento (inteligencia cristalizada), memoria a corto plazo, procesamiento visual, procesamiento aditivo, memoria a largo plazo y recuperación, velocidad de procesamiento, tiempo de reacción, lectura y escritura y razonamiento numérico.

Hay que destacar, no obstante, que la mayoría de las principales herramientas para evaluar la inteligencia no miden todas estas dimensiones, sino que suelen tener un número mucho más reducido de escalas.

La inteligencia como proceso

Según Hunt (2004), con la entrada en escena de la psicología cognitiva algunos autores comenzaron a plantear la necesidad de estudiar no solo la estructura o factores que componen la inteligencia, sino también los procesos involucrados en la resolución de tareas mentalmente exigentes.

No tardó por tanto en plantearse el interés de que el estudio de la inteligencia y otras facultades mentales comenzase a incorporar estas ideas (Cronbach, 1957).

En lo relativo a la inteligencia, (Hunt, Frost, & Lunneborg, 1973), (Hunt, Lunneborg, & Lewis, 1975) y (Jensen, 1982) realizaron una serie de estudios que incorporan estas ideas. En estos experimentos encontraron una correlación negativa entre el tiempo que los sujetos tardan en realizar operaciones mentales básicas, como por ejemplo recuperar mentalmente el significado de una palabra, y las puntuaciones en diferentes tests de

Figura 1: Comparativa entre los modelos de Carroll y Cattell-Horn

inteligencia. Estos resultados apoyan la idea de que la resolución de los problemas contenidos en los tests de inteligencia se compone de varios "pasos" o subprocesos más sencillos.

Otras investigaciones encontraron que una parte importante de la variabilidad en las puntuaciones de diferentes pruebas de razonamiento abstracto podía ser explicada por la capacidad de memoria de trabajo (Kyllonen & Christal, 1990; Kyllonen & Stephens, 1990). También se han encontrado vínculos entre la memoria de trabajo y el rendimiento en el test de matrices progresivas de Raven (Carpenter, Just, & Shell, 1990) y en tareas de comprensión de frases (MacDonald, Just, & Carpenter, 1992).

Por tanto, los investigadores que entienden la inteligencia como un proceso están interesados en reducir ese proceso a sus partes más elementales para estudiarlas por separado.

Por ejemplo, Posner (1969) desarrolló una técnica que permite medir el tiempo que lleva asociar un símbolo escrito con un nombre, un elemento fundamental de procesos cognitivos como la lectura. Presentó pares de símbolos que son físicamente idénticos, y que por tanto tienen el mismo nombre, tales como "A .. A", y otros que tienen el mismo nombre pero no son físicamente idénticos "A .. a". Encontró que los participantes tardaban 80 milisegundos más en reconocer los pares que no son físicamente idénticos, lo que se llama diferencia NI-PI.

Desde esta perspectiva también ha habido un interés considerable en hallar correlatos entre estos elementos fundamentales y las puntuaciones generales de los instrumentos. (Hunt et al., 1973) y (Hunt et al., 1975) encontraron que en los estudiantes con una alta puntuación en las escalas verbales del SAT la diferencia NI-PI era de en torno a 60 milisegundos en vez de 80. En aquellos estudiantes con puntuaciones más bajas, la diferencia era de 100 milisegundos.

En esta línea, Palmer (1985) estudió la relación entre las puntuaciones en pruebas de lectura y el tiempo que tardan los participantes en distinguir palabras inglesas como "CART", frente palabras sin sentido (pero pronunciables) como "TARC". Nuevamente, las personas que tardaban más

tendían a presentar puntuaciones menores en las pruebas.

Otros investigadores se han centrado en estudiar los procesos neurológicos asociados a la inteligencia. Just y Varma (2003) presentan algunos principios que describen la relación entre los procesos cerebrales y la actividad mental:

1. La ejecución de tareas mentalmente exigentes consume energía (metabólica). En éste sentido, existen fundamentalmente dos elementos que potencialmente pueden generar diferencias entre individuos: la cantidad de recursos disponibles y la cantidad de recursos necesarios para realizar una determinada tarea (eficiencia).
2. La estructura y la organización cerebral puede cambiar de forma dinámica. La velocidad y la capacidad de adaptación puede generar diferencias en el rendimiento en determinadas tareas.
3. Muchas de las tareas requieren la comunicación de diferentes regiones del cerebro. El grado de sincronización y la eficiencia de las comunicaciones puede generar diferencias en el rendimiento.
4. La calidad y el grado de integridad de las estructuras anatómicas asociadas al procesamiento de los diferentes elementos que componen la tarea puede generar diferencias en las capacidades intelectuales de diferentes individuos, o en un mismo individuo debido a factores tales como lesiones, enfermedades degenerativas o el envejecimiento.

(Newman & Just, 2004) desarrolla y presenta una recopilación de evidencia empírica para cada uno de éstos puntos, poniendo de manifiesto la existencia de múltiples correlatos entre las mediciones de inteligencia y un gran número de fenómenos y características neurológicas.

También merece la pena mencionar en éste apartado la perspectiva de Piaget, que centró su atención no tanto en la inteligencia como tal, sino en el proceso de su desarrollo. Según éste enfoque, se puede entender la inteligencia como un fenómeno que emerge de la interacción entre los esquemas mentales de un individuo y el entorno. A medida que el individuo interactúa con su entorno éstos esquemas o estructuras van madurando y alcanzando un mayor nivel de sofisticación. Combinado con la maduración de las estructuras cerebrales, éstos dos elementos son los responsables del incremento de las capacidades mentales de los individuos (Piaget, 1926, 1928, 1952, 1972).

Integración del marco teórico

Debido a los objetivos del proyecto, y a la tradición de desarrollo de instrumentos en la empresa, en la construcción de los nuevos instrumentos seguiremos una lógica próxima a la tradición clásica. No obstante, de cara a futuros desarrollos sería interesante estudiar elementos relativos a los procesos de respuesta para tratar de modelar las estrategias que los participantes utilizan para resolver los ítems.

Tras la revisión de la literatura existente sobre el tema, se realizaron múltiples reuniones con el resto del equipo. En ellas discutimos la fundamentación teórica de los instrumentos de aptitud desarrollados en la empresa, y encontramos un gran solapamiento con la información recogida durante la revisión teórica del tema. Por tanto, y dadas las buenas propiedades de los instrumentos elaborados anteriormente, se decidió que la mejor estrategia para obtener las pruebas aptitudinales pasaba por aplicar de forma conjunta dos instrumentos anteriores.

Ambos instrumentos comparten el mismo marco teórico y las mismas escalas. Además, la metodología para generar sus ítems, así como su

tipología son idénticas para ambas herramientas. En caso de que exista una alta correlación entre sus puntuaciones podrían considerarse formas paralelas de un mismo test. Si se cumple ésta condición, podría estudiarse la posibilidad de combinar ambos instrumentos y seleccionar aquellos ítems que muestren un mejor comportamiento para obtener un instrumento con unas propiedades aún mejores.

Como se puede apreciar, el proceso de configuración del nuevo instrumento fue mucho más sencillo que para el de las competencias, ya que en éste caso, tras la revisión teórica y la consulta con el resto del equipo fue fácil alcanzar un consenso sobre las escalas que debían estar representadas.

Además teníamos otros instrumentos desarrollados previamente con dichas escalas, y ambos instrumentos habían sido aplicados a muestras amplias de sujetos. Al tener los datos disponibles, se pudo comprobar que el funcionamiento de los ítems era adecuado, y la consistencia interna de las escalas era aceptable.

Maquetación de exámenes

A las pocas semanas de llegar comencé a trabajar en ésta cuestión. El proyecto estaba motivado por el hecho de que una institución pública necesitaba preparar un gran número de exámenes para unas oposiciones. Los exámenes se realizarían en una gran cantidad de clases diferentes, y cada una de ellas debía tener su propio modelo.

Debido a ésto, múltiples miembros de la institución trabajaron en el desarrollo de las preguntas. El problema radica en que cada uno de los miembros utilizaba un formato diferente para construir los exámenes (tipo y tamaño de fuente, indentación de los enunciados y de las opciones de respuesta, separación entre preguntas, interlineado entre enunciados y preguntas, sangría, interlineado entre preguntas, etc. . .), o incluso en muchos casos ni siquiera era consistente dentro de un mismo examen (podía haber preguntas que seguían un formato y otras otro).

Por tanto, el formato debía ser unificado, y todos éstos elementos debían permanecer constantes en todos los modelos y para todas las preguntas. También había que garantizar que los enunciados y las opciones de respuesta correspondientes a una pregunta estuviesen en la misma página (cosa que no sucedía en los archivos originales).

Había 36 exámenes con entre 50 y 85 preguntas cada uno, con una extensión total de más de 500 páginas. Teniendo en cuenta que el proceso de ajuste de éstos elementos era muy laborioso, y que en muchos casos los errores son difíciles de detectar a simple vista habría sido imposible cumplir con los plazos mediante una solución puramente manual.

Por tanto, desarrollé dos elementos para automatizar una parte importante del proceso. Por un lado, un script implementado en python, que limpia e indexa todos los contenidos de todos los archivos en un único fichero JSON. Por otro, un informe de R markdown que utiliza éste JSON para renderizar un documento que contiene todas las preguntas con el formato adecuado.

A continuación se expone el proceso con más detalle.

Para facilitar el desarrollo del script de python lo más fácil fue exportar los exámenes del formato .docx en el que el cliente nos los mandó a formato de texto plano .txt mediante la propia aplicación de word. Con éste paso, se pierde toda la información relativa al formato, y sólo queda el texto y saltos de línea. Ésto es deseable ya que justamente el formato era la principal fuente de problemas. La mayoría de las preguntas quedarían así en los ficheros de texto:

1. Enunciado de la primera pregunta

- a) Primera opción de la primera pregunta
- b) Segunda opción de la primera pregunta
- c) Tercera opción de la primera pregunta
- d) Cuarta opción de la primera pregunta

2. Enunciado de la segunda pregunta

- a) Primera opción de la segunda pregunta
- b) Segunda opción de la segunda pregunta
- c) Tercera opción de la segunda pregunta
- d) Cuarta opción de la segunda pregunta

Observamos que existen patrones que permiten identificar las líneas que contienen los enunciados y cada una de las opciones de respuesta.

- El patrón de los enunciados está compuesto por un número (o varios) al principio de la línea, seguido de un punto y un espacio.
- Las líneas que contienen opciones pueden ser identificadas mediante una letra de la "a" a la "d" minúscula al principio de la línea seguida de un cierre de paréntesis y un espacio.

El script de python (incluido en el anexo B.1), utiliza expresiones regulares para detectar éstos patrones, y de ésta forma es capaz de detectar los enunciados y las opciones de respuesta de todas las preguntas. Las expresiones regulares son maneras de definir patrones de texto de forma genérica. Por ejemplo, podríamos definir un correo electrónico como un conjunto de letras y números (no sabemos cuantos), seguido de un carácter @, seguido de más letras, un punto, y algunas letras adicionales que indican el dominio.

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de archivo de uso muy frecuente en la ciencia de la computación para almacenar y compartir datos basado en texto. Inspirado en la notación de objetos del lenguaje javascript, almacena los datos mediante una serie de claves asociadas a valores como en el siguiente ejemplo:

```
{
  "Modelo de examen 1" : [
    { "Enunciado" : "Enunciado 1, modelo 1",
      "Opciones" : [
        "Opcion A, pregunta 1, modelo 1",
        "Opcion B, pregunta 1, modelo 1",
        "Opcion C, pregunta 1, modelo 1",
        "Opcion D, pregunta 1, modelo 1"
      ]
    },
    { "Enunciado" : "Enunciado 2, modelo 1",
      "Opciones" : [
        "Opcion A, pregunta 2, modelo 1",
        "Opcion B, pregunta 2, modelo 1",
        "Opcion C, pregunta 2, modelo 1",
        "Opcion D, pregunta 2, modelo 1"
      ]
    }
  ]
},
{ "Modelo de examen 2" : [
  { "Enunciado" : "Enunciado 1, modelo 2",
    "Opciones" : [
      "Opcion A, pregunta 1, modelo 2",
      "Opcion B, pregunta 1, modelo 2",
      "Opcion C, pregunta 1, modelo 2",
      "Opcion D, pregunta 1, modelo 2"
    ]
  }
]
}
}
```

Utilizando éstas expresiones podemos identificar los patrones de las líneas que contienen un enunciado, y las líneas que contienen opciones de respuesta. De ésta forma, lo único que hay que hacer es asegurar que todos los enunciados y las opciones de respuesta empiezan por esos patrones de texto. Afortunadamente, en la gran mayoría de casos ésto era así, y realizar las correcciones de forma manual es una operación rápida.

Al ejecutar el script, todos los datos de los exámenes se limpian y se cargan en un único fichero json que contiene toda la información (con un formato semejante al ejemplo anterior). En caso de que exista cualquier tipo de error con alguna pregunta, el script informa sobre la localización de los elementos problemáticos (fichero y número de pregunta), facilitando enormemente la detección y corrección de errores.

Una vez que todos los datos están cargados en el JSON, un informe de R Markdown los utiliza para aplicar el formato correcto y generar un documento que permitirá copiarlos de manera sencilla. El informe tiene una serie de parámetros que se pueden personalizar mediante una interfaz que proporciona el entorno de desarrollo R Studio.

En la esquina superior izquierda se aprecia el botón “Knit” que se puede utilizar para renderizar el documento con los parámetros por defecto. Si se quieren personalizar los parámetros, se puede hacer bien modificando el encabezado YAML del documento, o bien haciendo click en la flecha al lado del botón “Knit” -> “Knit with parameters” para mostrar la interfaz de la imagen.

Al renderizar el documento, se obtiene un fichero de word con las instrucciones de uso de todo el sistema (para futuros usos), así como todas las preguntas y opciones del proceso actual con el formato adecuado.

En éste punto, lo único que hay que hacer es copiar el contenido de éste documento a los ficheros individuales. Ni siquiera es necesario seleccionar manualmente todo el texto, ya que los contenidos de cada modelo están agrupados bajo su propio título y word permite seleccionar todo el texto de una sección, agilizando el proceso de transferencia de los contenidos.

Generación automática de informes

Poco después de terminar la maquetación de los exámenes empecé a dedicarle tiempo a éste apartado. Un cliente necesitaba generar un informe para cada uno de los participantes que participaban en un proceso de selección. Debido a que había más de 1000 participantes, era conveniente automatizar el proceso.

El proceso de generación de los informes tenía esencialmente tres fases. La primera consistía en corregir todas las pruebas y volcar los resultados en una base de datos. La segunda consistía en desarrollar un archivo de Rmarkdown que permita generar los informes en pdf (todo el código para presentar los resultados estaría aquí). La tercera consiste en generar un segundo script de R que itera sobre la base de datos de resultados y renderiza los archivos de Rmarkdown para cada candidato mediante la función `render()` del paquete `rmarkdown`.

Para el proceso de corrección de los resultados desarrollé anteriormente un script que permitía obtener las puntuaciones a partir de los datos brutos arrojados por la lectora óptica (éste proceso no era la primera corrección que hacía en la empresa). Decidí volcar los datos en una base de datos de SQLite. El principal motivo es que, permite acceder de forma individual a los datos de un único candidato sin necesidad de leer los datos de los demás. Ésto es importante ya que si se almacenasen los datos en un csv, cada vez que se renderice un documento de Rmarkdown se tendría que leer la base de datos entera (más de 1000 veces). SQLite permite usar consultas SQL para acceder a los datos, de modo que la consulta `SELECT * FROM resultados WHERE id_empleado == 12` nos permite recuperar únicamente los resultados para el empleado 12, pudiendo incluso limitar la información recuperada a variables específicas de la tabla (acelerando más la lectura). Gracias a ésta optimización, el tiempo de generación de los informes se redujo en más de una hora.

La elaboración de los ficheros Rmarkdown para generar los documentos pdf fue sencilla. Los informes consistían en un par de gráficos y algunos textos que explicaban el significado de los resultados obtenidos. Algunas de las secciones del documento debían generarse de forma dinámica en función de los resultados, pero fue una tarea fácil de resolver con sencillas estructuras condicionales. El logo de la empresa y del cliente debía aparecer en todas las páginas en la parte superior, lo cual fue fácil de hacer con latex, por lo que los informes tenían un aspecto profesional.

El desarrollo del script para renderizar todos los documentos también fue sencillo. Tal y como vimos en la sección anterior, los ficheros Rmarkdown aceptaban un parámetro, el ID del empleado. Lo único que había que hacer era leer todos los IDs de la base de datos (`SELECT id_empleado FROM resultados`), y a continuación iterar sobre ellos para generar los informes. Dado que el renderizado de cada informe es independiente del resto, la tarea se pudo paralelizar mediante el paquete `parallel`, que permite usar múltiples núcleos del procesador para renderizar varios informes a la vez, reduciendo nuevamente el tiempo de ejecución de forma considerable (con un procesador de 4 núcleos habitual hoy en día se puede esperar que tarde 3 veces menos).

El código desarrollado por mí suponía una clara mejora con respecto al sistema que usaban para renderizar informes de forma automática anteriormente. Usaban excel para almacenar los datos (órdenes de magnitud menos eficiente que SQLite) y no estaba paralelizado (usaba un bucle `for` sencillo).

Resultados y discusión

El desarrollo de los proyectos citados durante mi estancia en la empresa, y otros que no han sido incluidos en ésta memoria, ayudó a la empresa a atender las necesidades de sus clientes a tiempo y con unos buenos estándares de calidad.

Tal y como he comentado anteriormente, mi estancia en la organización ha dejado algunos entregables de valor para la empresa. En primer lugar, en relación con la construcción de instrumentos, realicé un registro de todos los instrumentos que se han diseñado a lo largo de los años, así como un inventario de algunas de sus propiedades tales como los constructos evaluados en ellos, tamaño muestral de los ficheros con las respuestas de sujetos y otras variables que facilitan el control del trabajo realizado. Éste registro será continuado en el futuro, y permitirá llevar un control más eficaz de los trabajos realizados.

Durante el proceso exploré las propiedades de varios instrumentos construidos en la empresa. Para ello, desarrollé una serie de funciones y utilidades que permiten resumir las propiedades de las diferentes escalas que componen los instrumentos de forma automática. Al reutilizar todo el código pude analizar varios instrumentos de forma mucho más ágil, y éste código se quedará en la empresa para acelerar trabajos similares en el futuro.

Además, elaboré un instrumento de 190 ítems que muestrean los diferentes comportamientos clave de las competencias más demandadas por los clientes, todo ello con un adecuado respaldo teórico. En siguientes fases del proyecto, el instrumento será validado y reducido a aquellos ítems que muestren un mejor comportamiento.

La maquetación de los exámenes también resultó en un desarrollo que permanecerá en la empresa y que les permitirá ahorrar mucho tiempo en el futuro cuando se encuentren frente a una necesidad parecida. Los scripts desarrollados son muy flexibles y podrán ser reutilizados prácticamente sin modificar el código. Además, el sistema proporciona una interfaz gráfica para configurar los parámetros del proceso de limpieza de forma fácil y sin escribir código.

En el caso de la generación de informes el sistema desarrollado por mí es una clara mejora sobre el sistema que utilizaban hasta el momento. Gracias al uso de SQLite frente a excel la lectura de los datos es órdenes de magnitud más rápida, y al paralelizar el código para utilizar todos los núcleos de la CPU el nuevo sistema es 5-6 veces más rápido al generar miles de informes, lo que permitirá obtener todos los resultados en algo menos de una hora frente a varias horas.

Aún con todo, mis contribuciones a la empresa no se quedan en los aspectos mencionados. Participé en otros muchos proyectos menores solucionando las cuestiones que van surgiendo en el día a día de la empresa.

Conclusiones y recomendaciones

Durante mi estancia en la empresa pude aplicar gran parte de las habilidades adquiridas durante el máster. Además, dada la naturaleza del negocio de la organización, estuve involucrado en una gran cantidad de proyectos relacionados con diferentes empresas e instituciones.

También fue interesante realizar el inventariado de los instrumentos diseñados hasta la fecha, ya que me ha permitido estudiar decenas de proyectos realizados en el pasado. Al hablar sobre los mismos con el resto del equipo, aprendí las dinámicas de las relaciones con el cliente, y además me tuve la oportunidad de estudiar muchos instrumentos para la evaluación de una gran cantidad de constructos.

También participé directamente en otros muchos proyectos actuales para diferentes clientes, lo cual me ha dado una perspectiva difícil de conseguir si se trabaja en una única empresa. Aunque he pasado relativamente poco tiempo en la empresa, he aprendido mucho durante mi estancia. Tal y como decía uno de mis compañeros "Trabajar en una consultora durante un año, es como trabajar en cualquier otra empresa durante 5".

No obstante, hay algunas cuestiones que podrían mejorarse. En primer lugar, el inventariado de los ítems fue innecesariamente laborioso. Dado el valor de los instrumentos de la empresa, los ítems deberían estar almacenados en una base de datos propiamente dicha, como postgres o MySQL, en vez de dispersos en varios excels.

Ésto aporta una serie de garantías sobre la integridad de los datos (los archivos en unidades de red son susceptibles a corromperse o a ser borrados accidentalmente), mejora el acceso a los mismos de forma programática a través de código (para hacer análisis de sus propiedades por ejemplo). Además, facilita el proceso de crear copias de seguridad, entre otras ventajas. El establecimiento de bases de datos apropiadas también podría ser de gran utilidad en otros departamentos.

Otra cuestión mejorable es la infraestructura y los recursos informáticos disponibles en el departamento. No hay una forma fácil de desplegar servicios útiles para la investigación, tales como notebooks de Jupyter, cuadros de mando con Shiny o semejantes. El establecimiento de ésta infraestructura podría beneficiar no solo al departamento de evaluaciones sino a todos los demás, permitiéndoles hacer un uso eficiente de los datos que manejan.

La gran mayoría de los procesos (por ejemplo la corrección de pruebas) se gestionan de forma manual, pero al ser necesidades recurrentes sería más conveniente automatizarlos por completo.

Sería muy sencillo crear una plataforma web interna (mediante el framework django de python o cualquier otro) en la que se pudiera, por ejemplo, subir el fichero de respuestas devuelto por la lectora óptica y obtener una corrección de forma automática.

Ésto permitiría reducir los tiempos de respuesta y minimizar la posibilidad de que se cometan errores. Además sustituye trabajo monótono por el desarrollo de éstos sistemas, que con el paso del tiempo se van volviendo cada vez mejores y robustos. Nuevamente, otro elemento que podría ser de utilidad para otros departamentos.

Referencias

- Anderson, L. R. (1991). Test-retest reliability of the revised self-monitoring scale over a two-year period.
- Ashton, M., & Lee, K. (2009). The hexaco-60: A short measure of the major dimensions of personality.
- Bartram, D. (2005). The great eight competencies: A criterion-centric approach to validation.
- Bartram, D., & Bayliss, R. (1984). Automated testing: Past, present and future.
- Bartram, D., Robertson, I. T., & Callinan, M. (2002). *Organizational effectiveness: The role of psychology*.
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck depression inventory.
- Berkowitz, & D., L. (1982). External validity is more than skin deep: Some answers to criticisms of laboratory experiments.
- Birnbaum, M. H. (2004). Human research and data collection via the internet.
- Borman, W. C., & Motowidlo, D. J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance.
- Briggs, S. R., & Cheek, J. M. (1988). On the nature of self-monitoring: Problems of assessment, problems of validity.
- Briggs, S. R., Cheek, J. M., & Buss, A. H. (1980). An analysis of the self-monitoring scale.
- Buchanan, T., & Smith, J. L. (1999). Using the internet for psychological research: Personality testing on the world wide web.
- Byington, E., & Felps, W. (2010). Why do iq scores predict job performance? An alternative, sociological explanation.
- Carlbring, P., Brunt, S., Bohman, S., Austin, D., Richards, J., Öst, L.-G., & Andersson, G. (2007). Internet vs. Paper and pencil administration of questionnaires commonly used in panic/agoraphobia research.
- Carpenter, P. A., Just, M. A., & Shell, P. (1990). What one intelligence test measures. A theoretical account of processing in the raven progressive matrix test.
- Cronbach, L. J. (1957). The two disciplines of scientific psychology.
- Digman, J. M. (1997). Higher-order factors of the big five.
- Frey, M. C., & Detterman, D. K. (2004). Scholastic assessment or g?: The relationship between the scholastic assessment test and general cognitive ability.
- Gangestad, S. W., & Snyder, M. (1991). Taxonomic analysis redux: Some statistical considerations for testing a latent class model.
- Gordon, M. E., Slade, L. A., & Schmitt, N. (1987). Student guinea pigs: Porcine predictors and particularistic phenomena.
- Gotoh, A. (1999). The evaluation of competencies predictors across nine studies in five countries.
- Gough, H. G. (1993). The chapin social insight test.
- Greenberg, J. (1987). The college sophomore as guinea pig: Setting the record straight.
- Grieve, R., & de Groot, H. T. (2011). Does online psychological test administration facilitate faking?
- Grieve, R., & Mahar, D. (2010). The role of fluid and emotional intelligence in malingering.
- Herrnstein, R. J., & Murray, C. (1994). *The bell curve: Intelligence and class structure in american life*.
- Hogan, J., & Holland, B. (2003). Using theory to evaluate personality and job-performance relations: A socioanalytic perspective.
- Hogan, R. (1983). A socioanalytic theory of personality.
- Hoyle, R. H., & Lennox, R. D. (1991). Latent structure of self-monitoring.
- Hunt, E. (2004). Information processing and intelligence: Where we are and where we are going. In *Cognition & intelligence: Identifying the mechanisms of the mind* (pp. 1–22). Cambridge University Press.
- Hunt, E., Frost, N., & Lunneborg, C. (1973). Individual differences in cognition: A new approach to intelligence.
- Hunt, E., Lunneborg, C., & Lewis, J. (1975). What does it mean to be high verbal?
- Hunter, J. E. (1986). Cognitive ability, cognitive aptitude, job knowledge, and job performance.
- Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (1996). Intelligence and job performance: Economic and social implications.
- Ihme, J. M., Lemke, F., Lieder, K., & Martin, F. (2009). Comparison of ability tests administered online and in the laboratory.
- Jensen, A. R. (1982). The chronometry of intelligence. In *Advances in the psychology of human intelligence* (pp. 235–310). Erlbaum.
- Just, M. A., & Varma, S. (2003). The organization of thinking: What functional brain imaging reveals about the neuroarchitecture of cognition.
- Kline, P. (1993). *Handbook of psychological testing*.
- Kurz, R. (1999). Automated prediction of managerial competencies from personality and ability variables.
- Kyllonen, P. C., & Christal, R. E. (1990). Reasoning ability is (little more than) working memory capacity?
- Kyllonen, P. C., & Stephens, D. L. (1990). Cognitive abilities as determinants of success in acquiring logic skills.
- Lewis, I., Watson, B., & White, K. (2009). Internet versus paper-and-pencil survey methods in psychological experiments: Equivalence testing of participant responses to health-related messages.
- Lovibond, P., & Lovibond, S. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the depression anxiety stress scales (dass) with the beck depression and anxiety inventories.
- MacDonald, M. C., Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1992). Working memory constraints on the processing of syntactic ambiguity.
- McCall, R. B. (1977). Childhood iq's as predictors of adult educational and occupational status.
- McGrew, K. S. (1997). Analysis of the major intelligence batteries according to a proposed comprehensive gf-gc framework. In *Contemporary*

- intellectual assessment: Theories, tests, and issues* (pp. 151–181). Guilford Press.
- McGrew, K. S. (2005). The cattel-horn-carroll theory of cognitive abilities. In *Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues* (pp. 136–182). Guilford Press.
- McGrew, K. S. (2009). CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence research.
- Miller, M. L., & Thayer, J. F. (1989). On the nature of self-monitoring: Relationships with adjustment and identity.
- Newman, S. D., & Just, M. A. (2004). The neural bases of intelligence: A perspective based on functional neuroimaging. In *Cognition & intelligence: Identifying the mechanisms of the mind* (pp. 88–100). Cambridge University Press.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1978). *Psychometric theory*. Mc Graw-Hill.
- Palmer, J., MacLeod, C. M., Hunt, E., & Davidson, J. (1985). Information processing correlates of reading.
- Piaget, J. (1926). *The language and thought of the child*.
- Piaget, J. (1928). *Judgment and reasoning in the child*.
- Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*.
- Piaget, J. (1972). *The psychology of intelligence*.
- Posner, M. I., Boies, S. E., Eichelman, W. H., & Taylor, R. L. (1969). Retention of visual and name codes of single letters.
- Rauschenberger, J. M., & Schmidt, F. L. (1987). Measuring the economic impact of human resource programs.
- Raven, J., Raven, J. C., & Court, J. H. (1998). Manual for raven's progressive matrices and vocabulary scales: Section 4.
- Ree, M. J., Carretta, T. R., & Teachout, M. S. (1995). Role of ability and prior knowledge in complex training performance.
- Ree, M. J., & Earles, J. A. (1992). Intelligence is the best predictor of job performance.
- Ree, M. J., Earles, J. A., & Teachout, M. S. (1994). Predicting job performance: Not much more than g.
- Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality.
- Schmidt, F. L. (2002). The role of general cognitive ability and job performance: Why there cannot be a debate.
- Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1992). Development of a causal model of processes determining job performance.
- Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings.
- Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (2000). Select on intelligence.
- Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (2004). General mental ability in the world of work: Occupational attainment and job performance.
- Schmidt, F. L., Hunter, J. E., McKenzie, R. C., & Muldrow, T. W. (1979). Impact of valid selection procedures on work-force productivity.
- Schmidt, W. (1997). World-wide web survey research: Benefits, potential problems and solutions.
- Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., & Golden, et al., C. J. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence.
- Snyder, M. (1974). Self monitoring of expressive behaviour.
- Snyder, M., & Gangestad, S. (1986). On the nature of self-monitoring: Matters of assessment, matters of validity.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*.
- Tett, R. P., Guterman, H. A., Bleier, A., & Murphy, P. J. (2000). Development and content validation of a "hyperdimensional" taxonomy of managerial competence.
- Wang, Chia-Chi; Liu, Kun-Shia; Cheng, Chih-Ling; & Cheng, Ying-Yao; (2013). Comparison of web-based versus paper-and-pencil administration of a humor survey.

Anexo A: Ejemplo de análisis de instrumento

Por motivos de confidencialidad, no puedo cargar los datos en mi ordenador personal para hacer los análisis, de modo que el código a continuación trabaja sobre datos simulados.

Tampoco puedo mostrar los enunciados reales, por lo que utilizaré texto generado automáticamente.

A continuación se detalla un ejemplo de cómo estudié las propiedades de los instrumentos de la empresa. Para la demostración trabajaré sobre datos simulados según una distribución normal, intentando que los resultados se asemejen a algunos de los obtenidos empíricamente. En los análisis reales, la primera fase del proceso es la limpieza de los datos, en nuestro caso: la simulación de los mismos.

Simulación de los datos

```
#Cargamos algunas funciones que he desarrollado durante el máster. RutaFunciones es un string definido
#antes en un fragmento de código oculto. Representa la ruta al archivo .R
source(RutaFunciones); nSujetos <- 1000; nItems <- 8

set.seed(1234)
#Desarrolle la función simDF para las prácticas de la asignatura de medición, prácticas de simulación
#relacionadas con el análisis factorial
Datos <- list(CONF = simDF(nSujetos, nItems, lambda = 0.6))
Datos$ESTAB_EMO <- simDF(nSujetos, nItems, lambda = 0.7)
Datos$HAB_INTER <- simDF(nSujetos, nItems, lambda = 0.7, includeFactor = TRUE)
temp <- simDF(nSujetos, 2, lambda = -0.5, existingFactor = Datos$HAB_INTER$Factor)
colnames(temp) <- c("V9", "V10")
Datos$HAB_INTER$Factor <- NULL
Datos$HAB_INTER <- cbind(Datos$HAB_INTER, temp)
Datos$ESTAB_EMO <- simDF(nSujetos, nItems, lambda = 0.5)
Datos$LIDE <- simDF(nSujetos, nItems, lambda = 0.7)
Datos$MOTIV <- simDF(nSujetos, nItems, lambda = 0.7)
Datos$INIC <- simDF(nSujetos, nItems, lambda = 0.7)
Datos$GEST_CONF <- simDF(nSujetos, nItems, lambda = 0.65)
Datos$AGRES <- simDF(nSujetos, nItems, lambda = 0.7)
df <- do.call(cbind, Datos)

NombreEscalas <- unique(gsub("\\\\.*", "", colnames(df)))
x = 1:ncol(df)
Items <- list(NombreEscala = c(x), Nombre = c(x), Enunciado = c(x))
Items <- data.frame(Items)
for(i in 1:ncol(df)){
  Items$NombreEscala[i] = gsub("\\\\.*", "", colnames(df)[i])
  Items$Nombre[i] = colnames(df)[i]
  Items$Enunciado[i] = paste("Enunciado", i)
}

Escalas <- list()
temp <- paste0("^", NombreEscalas, "\\.*")

#Creamos una lista que contiene los ítems de cada escala
for(i in 1:length(NombreEscalas)){
  Escalas[[i]] = df[, grepl(temp[i], colnames(df))]
}
names(Escalas) <- NombreEscalas
```

Tenemos un fichero de datos con las respuestas simuladas de 1000 sujetos a 66 ítems. La función `simDF()` la desarrollé para las prácticas de Medición de simulación sobre el análisis factorial (no incluyo el código por motivos de espacio pero no tengo problema en compartirlo para su evaluación). Cada vez que se llama, simula un conjunto de datos con las dimensiones especificadas, de ítems con un peso factorial determinado.

Al llamarla varias veces, se pueden crear varios factores, y después juntamos todos los resultados. He intentado que los pesos se asemejen a los encontrados en un instrumento real. Los nombres de las escalas son los reales (también contenía una escala de de control de la deseabilidad social, pero para el ejemplo la ignoraremos). Además, algunos ítems tenían valencia negativa, en nuestro caso, para simplificar el código todos son positivos.

No obstante, hemos añadido un par de ítems con una correlación negativa con su factor para ilustrar una de las características del análisis (ítems 9 y 10 de HAB_INTER).

Consistencia interna

En el paquete CTT tenemos disponible la función `itemAnalysis()`, que nos permite obtener, entre otras cosas, el indicador de consistencia interna alfa de Cronbach. Nos aporta además una tabla que indica el valor del indicador si se quita cada uno de los ítems. Aplicamos la función sobre cada una de las escalas mediante una función auxiliar para ver que ítems de cada escala están perjudicando al alfa correspondiente. Después utilizamos éste resultado para generar de forma dinámica el siguiente apartado del informe.

```
analizaConsistencia <- function(items){
  #Esta funcion sirve para aplicar itemAnalysis()
  #Parametros:
  #items: df con las respuestas a los sujetos. Si hay respuestas correctas deben estar corregidos.
  fiabilidad <- itemAnalysis(items)
  #Items que reducen la consistencia interna
  mal = fiabilidad$itemReport[fiabilidad$itemReport$alphaIfDeleted > fiabilidad$alpha, ]
  mal[, 2:5] = round(mal[, 2:5], 2)
  res <- list(Alfa = fiabilidad$alpha, ItemsMalos = mal)
  return(res)
}

temp <- lapply(Escalas, analizaConsistencia)
temp <- head(temp, 3) #Seleccionamos solo las 3 primeras escalas
```

Al aplicar la función sobre las escalas obtenemos una serie de resúmenes sobre las mismas. Con la ayuda de un fragmento de código oculto podemos presentar los resultados en el informe. Observamos que en caso de que existan ítems correlacionados de forma negativa con la escala, nos indica el problema. Si bien las decisiones sobre incluir o excluir un ítem no se deben realizar únicamente basándonos en su contribución al alfa, es útil disponer de la información.

A modo de ejemplo, limitamos los resultados a 3 escalas, pero los informes generados contienen éstos análisis para todas las escalas del instrumento de forma automática.

Ítems que perjudican a la consistencia interna

CONF El indicador alfa de cronbach para la escala adopta el valor **0.82**. La escala tiene 8 ítems. Todos los ítems contribuyen de forma positiva a la consistencia interna de la escala.

ESTAB_EMO El indicador alfa de cronbach para la escala adopta el valor **0.72**. La escala tiene 8 ítems. Todos los ítems contribuyen de forma positiva a la consistencia interna de la escala.

HAB_INTER El indicador alfa de cronbach para la escala adopta el valor **0.72**. La escala tiene 10 ítems. Ítems que reducen la consistencia interna de la escala:

	itemName	itemMean	pBis	bis	alphaIfDeleted
9	HAB_INTER.V9	0	-0.44	-0.45	0.81
10	HAB_INTER.V10	0	-0.47	-0.46	0.82

Al eliminar los ítems problemáticos el alfa aumenta hasta 0.9. Quedan 8 ítems.

Comentarios sobre las escalas

En los informes de los instrumentos se presenta también un apartado en el que se comentan las propiedades de todas las escalas, analizando el comportamiento de sus ítems. Para automatizar el proceso, empaqueté todo el proceso en una función, lo único que hay que hacer para realizar el análisis es pasarle el dataframe con los ítems de la escala.

```
Palette <- c("#9932CC", "#B22222", "#FF8C00", "#483D8B",
            "#228B22", "#5555ff", "#31CDCD") #Colores del grafico
PlotFont <- 22
resumeEscala <- function(items){
  #Esta funcion genera dos tablas. Una con los nombres de los items y sus enunciados y otra con el
  #cambio en alfa al quitar el ítem. Tambien genera un grafico con las frec. de respuesta
  nombresOriginales <- colnames(items)
  colnames(items) <- paste0("Item", 1:ncol(items))
  fiabilidad <- itemAnalysis(items)
  propItems <- fiabilidad$itemReport
  propItems[, 2:5] = round(propItems[, 2:5], 2)
  propItems$alphaChangeIfDeleted = round(propItems$alphaIfDeleted - fiabilidad$alpha, 2)
  CambioAlfa <- propItems$alphaChangeIfDeleted
  CambioAlfa <- matrix(CambioAlfa, ncol = length(CambioAlfa))
  CambioAlfa <- rbind(CambioAlfa, CambioAlfa)
  CambioAlfa <- data.frame(CambioAlfa)
  colnames(CambioAlfa) <- propItems$itemName
  CambioAlfa <- CambioAlfa[1, ]
  rownames(CambioAlfa) <- NULL
  CambioAlfa$AlfaTotal <- round(fiabilidad$alpha, 2)
  Frecuencias <- as.data.frame(response.frequencies(items))
  Frecuencias$miss <- NULL
  Frecuencias$item <- rownames(Frecuencias)
  DatosGrafico <- reshape2::melt(Frecuencias, id.vars = "Item")
  DatosGrafico$item <- factor(DatosGrafico$item, levels = Frecuencias$item)
  p <- ggplot(DatosGrafico, aes(x = Item, y = value,
                              fill = variable)) +
    geom_bar(position = "fill", stat = "identity") +
    scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
    ylab("Porcentaje acumulado") +
    scale_fill_manual(values = Palette) +
    theme(text = element_text(size = PlotFont / 1.2)); print(p)
  Enunciados <- Items[Items$Nombre %in% nombresOriginales, ]
  Enunciados <- Enunciados[, c("Enunciado", "Nombre")]
  Enunciados$Nombre <- paste0("Item", 1:ncol(items))
  rownames(Enunciados) <- NULL
  Resultados <- list(Enunciados = Enunciados, CambioAlfa = CambioAlfa)
  return(Resultados)
}
```

A continuación observamos un ejemplo del análisis que se hace sobre cada escala. En primer lugar, se presenta un gráfico para ver la distribución de las respuestas de los participantes para cada uno de los ítems. En éste caso las respuestas son muy uniformes ya que hemos discretizado usando los cuartiles, pero con datos reales las barras indicarían el total de sujetos que seleccionó cada una de las opciones (en el instrumento real no estaba codificado de 1 a 4 como en el gráfico, sino de 1 a 7).

Después del gráfico la función genera una tabla que contiene todos los enunciados de los ítems (en éste caso texto generado automáticamente), así como los códigos de los mismos. De ésta forma se pueden explorar los patrones de respuesta a los ítems consultando sus enunciados.

Por último vemos también una tabla en la que se representa el cambio en alfa al quitar cada uno de los ítems.

En los informes reales también había unos párrafos de texto comentando los resultados obtenidos: qué ítems muestran comportamientos indeseados y posibles motivos. Dado que no puedo compartir los enunciados de los ítems, y éstos comentarios no tienen sentido sin los enunciados, tengo que omitir éste componente. Nuevamente, en los informes reales se presenta toda ésta información para todas las escalas, pero por cuestiones de espacio, sólo presento los datos para una.

Autoconfianza (CONF)

Enunciado	Nombre
Enunciado 1	Item1
Enunciado 2	Item2
Enunciado 3	Item3
Enunciado 4	Item4
Enunciado 5	Item5
Enunciado 6	Item6
Enunciado 7	Item7
Enunciado 8	Item8

Cambio en alfa al quitar ítem. Debe ser negativo.

Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	AlfaTotal
-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	0.79

Relaciones entre escalas

Utilizamos el paquete `corrplot` para visualizar la matriz de correlaciones.

```
#Calculo de puntuaciones
Directas <- data.frame(sapply(Escalas, rowSums))

corrplot(cor(Directas, use = "pairwise"),
         method = "number")
```


En nuestro caso, como trabajamos sobre datos simulados no hay relaciones entre las escalas. En los informes reales sí que aparecían correlaciones significativas entre muchas escalas.

Análisis factorial

Otro de los elementos que se comentaba en los informes (en caso de que se cumpliesen los supuestos necesarios, que para algunos instrumentos no era el caso) era la estructura factorial de los instrumentos.

Antes de tratar de ajustar los modelos se eliminaban aquellos ítems que tuviesen un comportamiento problemático (siempre y cuando la decisión de quitarlo estuviese justificada desde el punto de vista teórico).

Después comprobamos si se cumple el supuesto de normalidad multivariante mediante la prueba de Mardia. Es frecuente que éste supuesto no se cumpliera, generalmente debido a que existía cierta asimetría negativa.

```
Normalidad <- mvn(df, mvnTest = "mardia")
pMardia <- as.numeric(
  levels(Normalidad$multivariateNormality$p value`[1])
)
```

```
#Nuestros datos simulados si cumplen el supuesto
pMardia <- round(pMardia[1], 3)
```

A continuación comprobamos si se cumple el supuesto de unidimensionalidad en cada una de las escalas mediante el siguiente código. Dado que únicamente nos interesa el número de dimensiones podemos realizarlo mediante componentes principales. Para los datos simulados se cumple sin problema.

```
nComponentes <- lapply(Escalas, function(x) {
  paralelo <- fa.parallel(x, fa = "pc", plot = FALSE)

  return(paralelo$ncomp)
})
nComponentes <- unlist(nComponentes)
nComponentes <- t(data.frame(nComponentes))
rownames(nComponentes) <- NULL
```

Una vez que hemos comprobado que se cumplen los supuestos, podemos proceder al ajuste de los modelos. En las prácticas de medición desarrollé una función que facilita el proceso. La función recibe como input una lista en la que cada elemento es un vector de strings. El nombre del elemento es el nombre de la escala. Con ésta información construye un string de lavaan acepta como especificación del modelo.

```
Modelo <- lapply(Escalas, colnames)
modeloString <- function(modelo) {
  modelString <- unlist(lapply(modelo,
    function(x) {
      paste(x, collapse = " + ")
    }
  ))
  modelString <- paste(names(modelString), "~=",
    modelString, sep = "=")
  modelString <- paste(modelString, collapse = "\n\n")

  return(modelString)
}
ModeloLavaan <- modeloString(Modelo)
```

Para el instrumento planteado de ejemplo podríamos plantear el modelo siguiente:

CONF =~ CONF.V1 + CONF.V2 + CONF.V3 + CONF.V4 + CONF.V5 + CONF.V6 + CONF.V7 + CONF.V8

ESTAB_EMO =~ ESTAB_EMO.V1 + ESTAB_EMO.V2 + ESTAB_EMO.V3 + ESTAB_EMO.V4 + ESTAB_EMO.V5 + ESTAB_EMO.V6 + ESTAB_EMO.V7 + ESTAB_EMO.V8

HAB_INTER =~ HAB_INTER.V1 + HAB_INTER.V2 + HAB_INTER.V3 + HAB_INTER.V4 + HAB_INTER.V5 + HAB_INTER.V6 + HAB_INTER.V7 + HAB_INTER.V8 + HAB_INTER.V9 + HAB_INTER.V10

LIDE =~ LIDE.V1 + LIDE.V2 + LIDE.V3 + LIDE.V4 + LIDE.V5 + LIDE.V6 + LIDE.V7 + LIDE.V8

MOTIV =~ MOTIV.V1 + MOTIV.V2 + MOTIV.V3 + MOTIV.V4 + MOTIV.V5 + MOTIV.V6 + MOTIV.V7 + MOTIV.V8

INIC =~ INIC.V1 + INIC.V2 + INIC.V3 + INIC.V4 + INIC.V5 + INIC.V6 + INIC.V7 + INIC.V8

GEST_CONF =~ GEST_CONF.V1 + GEST_CONF.V2 + GEST_CONF.V3 + GEST_CONF.V4 + GEST_CONF.V5 + GEST_CONF.V6 + GEST_CONF.V7 + GEST_CONF.V8

AGRES =~ AGRES.V1 + AGRES.V2 + AGRES.V3 + AGRES.V4 + AGRES.V5 + AGRES.V6 + AGRES.V7 + AGRES.V8

Ajustamos el modelo con correlaciones policóricas (medición ordinal) y un estimador robusto:

```
fit <- cfa(ModeloLavaan, Datos, estimator = "WLSMV",
  ordered = colnames(Datos))
```

En el instrumento real los resultados fueron unas mediciones de ajuste aceptables que sí podemos detallar (CFI = 0.96; TLI = 0.95; RMSEA = 0.071; RMR = 0.078).

El gráfico generado por el modelo real fue el siguiente (vemos una captura de pantalla del mismo, éste gráfico no está generado por el código de éste documento):

Anexo B: Herramientas para la maquetación de exámenes

B. 1: Script python para limpiar y cargar los datos en JSON

Las diferentes funcionalidades del código se han descompuesto en varias funciones para su mejor organización y para que sea más fácil de reutilizar y adaptar a otros usos.

El script es un único fichero continuo, pero para presentar el código en el documento pdf y que no quede cortado por las páginas se ha separado en varios fragmentos de código.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import re
import json
import os
import io

"""
Este script sirve para limpiar bancos de items. Lee un conjunto de archivos de texto (.txt) y genera un
diccionario que recoge todos los items y sus opciones de respuesta.

Antes de usarlo se deben convertir los ficheros de word en .txt usando el propio word. Si el formato del
txt es mas o menos correcto, este script indexa sus contenidos en un json, que mas tarde puede ser
usado para generar los documentos usando Rmarkdown.
"""

def LimpiaTexto(x):
    """
    Esta funcion sirve para limpiar el texto tanto de los enunciados de las preguntas como de las opciones.
    Hay algunas partes del proceso de limpieza que son especificas para los enunciados o las opciones.
    Aqui solo debe colocarse aquello que sea comun.

    Parametros:
        x (str): string que se procesara.
    """
    x = x.replace("\n", "")
    x = re.sub("^\\s+$", "", x)
    x = re.sub("^\\s+", "", x)
    x = re.sub("\\s+$", "", x)
    x = re.sub("\\s+$", "", x)
    x = re.sub(",$", "", x)

    #Añadir un punto si cumple condiciones
    if x.endswith(".") == False and (x.endswith("?") or x.endswith(":") or x.endswith("...")) == False:
        x = x + "."

    match = re.match("^\\s*ζ?[a-záéíóú]", x)
    if bool(match) == True:
        #Ponemos la primera letra en mayuscula
        x = re.sub("^\\s*ζ?[a-záéíóú]", match.group(0).upper(), x)

    return(x)
```

```

def LimpiaArchivo(Archivo, PatronEnunciados, PatronOpciones,
                  ChequearDatos = None):
    """
    Esta funcion lee un fichero de texto plano y recoge todos los ítems
    junto con sus opciones de respuesta en un diccionario (json).

    Parametros:
    - Archivo (str): ruta al archivo que deberá ser procesado.
    - ChequearDatos (function): si es distinto de None, funcion que
    al ser aplicada sobre el diccionario permita saber los problemas que
    pueda tener en su estructura. Puede retornar cualquier cosa que sea util para ello (libre).
    - PatronEnunciados / PatronOpciones (str ambos): regex o patron que se utilizará
    para identificar los enunciados / opciones de los ítems.
    - Los archivos .txt se cargan en python como una lista
    en la que cada elemento es una parrafo del archivo. Mediante éstos patrones se debe ser
    capaz de identificar aquellas lineas que contienen enunciados u opciones de respuesta.
    """

    if ChequearDatos is not None:
        if callable(ChequearDatos) == False:
            raise TypeError("ChequearDatos debe ser una función que recibe un diccionario como input.")

    with open(Archivo, "r", encoding = "cp1252") as f:
        DatosTexto = f.readlines()
    Limpio = {}
    nPregunta = 0
    for i in range(len(DatosTexto)):
        Linea = DatosTexto[i]

        #Enunciados
        if re.match(PatronEnunciados, Linea):
            temp = re.sub(PatronEnunciados + "\\s+", "", Linea)
            temp = LimpiaTexto(temp)
            nPregunta += 1
            Titulo = "Item" + str(nPregunta)
            Limpio[Titulo] = {}
            Limpio[Titulo]["Enunciado"] = temp
            Limpio[Titulo]["Opciones"] = []

        #Opciones
        if re.match(PatronOpciones, Linea):
            temp = re.sub(PatronOpciones + "\\s+", "", Linea)
            temp = LimpiaTexto(temp)
            temp = re.sub("[a-d]\\s+", "", temp)

            Limpio[Titulo]["Opciones"].append(temp)

    Output = {
        "Datos" : Limpio,
        "Chequeo" : None
    }

    if ChequearDatos is None:
        return Output
    else:
        Output["Chequeo"] = ChequearDatos(Limpio)
        return Output

```

El propio script incorpora funcionalidades para detectar errores en los datos y avisar de su localización. Ésto es extremadamente útil ya que evita tener que revisar todos los datos y ficheros cuando se produce algún tipo de error. Indica el archivo que genera el error, así como el elemento que lo ha producido.

Comprueba que los enunciados y las opciones no están vacíos, además comprueba que todos los ítems tienen exactamente 4 opciones (a veces cuando no se detecta un enunciado las opciones de un ítem pasaban al siguiente y aparecían con 8 opciones, permitiendo detectar éstos errores).

```
def ChequeaDatos (Dict):  
    """  
    Esta funcion sirve para comprobar que los datos tienen la estructura correcta.  
    """  
    Keys = list (Dict.keys ())  
  
    Chequeos = []  
    for k in Keys:  
        Item = Dict[k]  
        Condiciones = [  
            len (Item["Enunciado"]) > 0,  
            len (Item["Opciones"]) == 4,  
            all (list (map (lambda x: len (x) > 0, Item["Opciones"])))  
        ]  
        Informe = {  
            "TodoOK" : all (Condiciones),  
            "EnunciadoOK" : Condiciones[0],  
            "ItemsOK" : all ([Condiciones[1], Condiciones[2]])  
        }  
        Chequeos.append (Informe)  
  
    return (Chequeos)
```

```

def main(Directorio, GuardarEnDisco = 0,
        DirResultados = None, *args, **kwargs):
    """
    Funcion principal. Lista los archivos que cumplen determinadas condiciones en un directorio y aplica
    la funcion LimpiaArchivo sobre ellos.

    Parametros:
    - Directorio (str): ruta completa al directorio en el que se encuentran los archivos .txt
    - GuardarEnDisco (int): ¿guardar los datos en disco?. Puede adoptar los siguientes valores:
        0: no guardar nada en disco, solo retorna el json con todos los datos limpios.
        1: guardar fichero con todos los datos limpios.
        2: guardar ademas un json independiente para cada uno de los archivos procesados.
    - DirResultados (str): ruta en donde se desea que se guarden los resultados.
    Si es None, lo guarda todo en el mismo directorio de los archivos
    """

    if DirResultados is None:
        DirResultados = Directorio

    Archivos = os.listdir(Directorio)

    #Patrones para decidir que archivos se procesan.
    Archivos = list(filter(lambda x:
                          x.endswith(".txt") and (x.startswith("TL") or x.startswith("PI")),
                          Archivos))

    Limpios = {}
    Chequeos = {}
    for f in Archivos:
        Archivo = Directorio + f
        # Limpio = LimpiaArchivo(Archivo,
        #                        PatronEnunciados = "^\\s*[0-9]+\\.\"",
        #                        PatronOpciones = "^\\s*[a-d]\\)",
        #                        *args, **kwargs)
        Limpio = LimpiaArchivo(Archivo, *args, **kwargs)
        Limpios[f.replace(".txt", "")] = Limpio["Datos"]
        Chequeos[f.replace(".txt", "")] = Limpio["Chequeo"]

        Archivo = DirResultados + f

        if GuardarEnDisco >= 2:
            NombreArchivo = Archivo.replace(".txt", ".json")
            with open(NombreArchivo, "w") as f:
                DatosTexto = json.dumps(Limpio, indent = 4, ensure_ascii = False)
                f.write(DatosTexto)

        if GuardarEnDisco >= 1:
            NombreArchivo = DirResultados + "Todos.json"
            with open(NombreArchivo, "w") as f:
                DatosTexto = json.dumps(Limpios, indent = 4, ensure_ascii = False)
                f.write(DatosTexto)

    Archivos = list(Chequeos.keys())
    Problemas = []

```

```

#Recopilamos los problemas que pueda haber en los ficheros,
#los recogemos en un objeto e imprimimos en consola
for nombreArchivo in Archivos:
    #Hay algunos archivos que ya estan revisados, pero dan problemas que hay que retocar si o si a mano.
    #Evitar que estos archivos sean contabilizados como problematicos
    SaltarArchivos = ["TL GP 3 OR 13 OK", "TL GP 3 OR 14 OK"]

    if nombreArchivo in SaltarArchivos:
        continue

    Archivo = Chequeos[nombreArchivo]

    TodoOK = list(map(lambda x: x["TodoOK"], Archivo))
    Problematicos = [(i + 1) for i in range(len(TodoOK)) if TodoOK[i] == False]
    if len(Problematicos) > 0:
        Problemas.append({nombreArchivo : Problematicos})

nProblemas = filter(lambda x: x == False, TodoOK)
nProblemas = len(list(nProblemas))

if nProblemas > 0:
    Mensaje = "{n} problemas en {f} (contiene {nItems} items).\nIndices de los items problematicos: {idx}"
    Mensaje = Mensaje.format(n = nProblemas,
                             f = nombreArchivo,
                             nItems = len(Archivo),
                             idx = Problematicos)

    print(Mensaje)

#Este objeto contiene tanto los datos limpios como los chequeos
Output = {
    "Datos" : Limpios,
    "Chequeo" : Chequeos
}

return(Output)

#Si el script se ejecuta desde spyder, ejecutar las funciones, en caso contrario, no hacer nada.
#Necesario para cargar y usar las funciones en R a través del paquete reticulate.
if 'SPY_PYTHONPATH' in os.environ and __name__ == "__main__":
    print("Ejecutando el script. Los contenidos de los tests serán indexados en un json")
    #Si el script se ejecuta desde spyder
    Resultado = main(Directorio = "ruta_al_directorio/con_los_docx/",
                    GuardarEnDisco = 0,
                    ChequearDatos = ChequeaDatos,
                    PatronEnunciados = "^\\s*[0-9]+\\.\"",
                    PatronOpciones = "^\\s*[a-d]\\)")

```

B. 2: Código de R markdown para renderizar el documento

El siguiente fragmento de código representa el encabezado YAML del fichero R Markdown utilizado para renderizar el documento que contiene todos los ítems correctamente formateados. Contiene, entre otras cosas la especificación del formato de destino (por especificación del cliente: word), así como la definición de todos los parámetros que se muestran en la interfaz.

```

output:
  word_document:
    toc: true
editor_options:

```

```

  chunk_output_type: console
params:
  Directorio:
    value: ""
    label: "Directorio en el que estan los archivos .txt"
  RutaScript:
    value: ""
    label: "Ruta al archivo .py que contiene el script de python de limpieza de datos"
  PatronEnunciados:
    value: "^\\s*[0-9]+\\.?"
    label: "Patron o expresion regular que permite idenficar las lineas que contienen el enunciado de un item"
  PatronOpciones:
    value: "^\\s*[a-d]\\)"
    label: "Patron o expresion regular que permite idenficar las lineas que contienen una de las opciones de un item"
  SeparadorEnunciados:
    value: ":"
    label: "Patron que se colocará despues de los numeros de cada uno de los ítems"

```

A continuación el código que lee el fichero JSON limpio e incorpora los datos al documento para que puedan ser copiados con el formato adecuado (requiere los paquetes jsonlite y reticulate).

```

use_python("ruta_al_interprete/python")
source_python(Rutas$ScriptPython) #Cargamos las funciones definidas en el script

#Ejecutamos la función main(), y almacenamos su salida
json <- main(Directorio = Rutas$Datos,
  GuardarEnDisco = 0,
  ChequearDatos = ChequeaDatos,
  PatronEnunciados = params$PatronEnunciados,
  PatronOpciones = params$PatronOpciones)$Datos
SeparadorEnunciados <- paste0(params$SeparadorEnunciados,
  " ")

#Generamos el documento mediante codigo.
#Para ello, iteramos por el json y vamos aplicando el formato correcto
for(i in 1:length(json)){
  cat(paste0("\n\n# ", names(json)[i], "\n\n"))

  Doc <- json[[i]]

  for(j in 1:length(Doc)){

    cat(paste0("\n\n", j, SeparadorEnunciados, Doc[[j]]$Enunciado), "\n")

    for(k in 1:length(Doc[[j]]$Opciones)){
      texto <- Doc[[j]]$Opciones[k]

      #Si una opcion es simplemente un numero con un punto, quitamos el punto del final.
      #Markdown lo reconoce como lista numerada.
      if(length(texto) >= 1){
        if(grepl("[0-9]+\\.?", texto) == TRUE){
          texto <- gsub("\\.?", "", texto)
        }
      }

      cat(paste0("\n  ", letters[k], " ", texto))
    }
  }
}

```